

سايكس- بيكو : صمود الجغرافيا السياسية ونهاية التاريخ

- د حسام محي الدين^٢

- د يوسف الكيال^١

بحث منشور في أعمال مؤتمر [العلوم الانسانية ومجتمع اليوم] - منشورات الجامعة اللبنانية-
الفرع الرابع- ٥ و ٦ ايار ٢٠١٦.

ملاحظات حول العمل المشترك في البحث:

- حرر الدكتوران الكيال ومحي الدين : المقدمة والخاتمة في عمل تشاركي.
- ينسب الى الدكتور يوسف الكيال تحرير المقاطع الآتية: نظرة عامة في جغرافية المشرق العربي، الدولة السياسية العربية وعوامل استمراريتها، أسس دول المشرق في الجغرافيا السياسية.
- ينسب الى الدكتور حسام محي الدين تحرير المقاطع الآتية: نظرة تاريخية في التقسيمات الادارية والاجتماعية في المشرق العربي، ترسيمات سايكس – بيكو بين الجغرافيا والحدود التاريخية للأقاليم، استحداث الدولة على ركام التركة العثمانية.

ملاحظات حول القيمة العلمية للبحث:

نال الدكتور يوسف الكيال تقييماً ايجابياً من الجامعة اللبنانية حول أصالة البحث والمعالجة في المقاطع التي تولى تحريرها.

١- أستاذ محاضر في قسم الجغرافيا في الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع
٢- استاذ مساعد محاضر في قسم التاريخ- الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع

مقدمة:

تعتبر منطقة المشرق العربي من أكثر المناطق عرضةً للبحث والتحليل، ويعود ذلك الى الكم الهائل التراكمي من أحداث التاريخ، في بقعة جغرافية عرفت أكثر الحضارات عمقاً وتشويقاً، من العصور القديمة وحتى العصور الذهبية للإسلام. فالموقع الجغرافي في قلب العالم القديم على مفترق القارات الثلاث، جعل من المشرق العربي عرضةً لانبثاق حضارات ارتبطت بمختلف المكونات الطبيعية لتلك المنطقة. فمن البحر المتوسط، وحضارات الإبحار والتجارة الى حضارات الخصب والانهار الداخلية في بلاد ما بين النهرين، وحضارات الصحراء في مواجهة صِعب الطبيعة، الى حضارات المعبر نحو المحيط الهندي. وإذا ما أضيف الى ذلك كله، ذلك الطريق بين القارات الثلاث، الذي عرف التجارة، كما عرف الصدمات العسكرية، وموجات الاجتياح وتقاسم النفوذ، تبدو تلك الرقعة الجغرافية من اكثر المناطق غنى بالمؤثرات التاريخية، وبعوامل بسط السلطة، على مجموعات بشرية ازدحمت وتغيرت بفعل الضرورات القاهرة.

وبالنظر الى التاريخ الحديث، تبدو الفترة التي شهدها المشرق العربي من خلال الحرب العالمية الأولى، والتغيرات التي لحقت بعالم السلطة والسياسة على تلك المساحة الجغرافية نفسها، جديرة بالاهتمام، لاسيما وأنها أنتت نتيجة مزيج من الاستعمار ومحاولات التحرر، والسقوط من تبعية السلطان الى تبعية الامبراطورية المبتلعة لمقدرات الشعوب. وفي هذا السياق تعتبر دراسة تلك الهندسة السياسية للمشرق العربي، مع اتفاقية سايكس بيكو عام ١٩١٦، محور اهتمام الكثير من الباحثين، لما تركته من أثر في استحداث أنماط متعددة من الدول، منها ما حمل طابع الليبرالية والمدنية، ومنها ما حمل معه رواسب نظام الملة، ومنها ما حافظ على طابع العشائرية في إدارة السلطة السياسية.

ما يلفت النظر في اتفاقية النفوذ الشهيرة وما نتج عنها من ترسيم حدود ضمن مناطق نفوذ تم الاتفاق عليها بين فرنسا وبريطانيا، أنها كانت موضع اتهام بتقسيم العالم العربي، وأنها وقفت، هي صنيعاً "الآخر" عائناً أمام وحدته وتاريخه على الرغم من توفر عوامل الجذب الوحدوي، من لغة وتاريخ وثقافة ودين، وعناصر ديمغرافية قيل أنها قابلة للتوحد، غير أن الاستعمار أبي تحقيق مشروعها. وفي هذا الترسيم يعطي التاريخ لبريطانيا الدور الأكبر بتقسيم الولايات العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية، بفعل انهزامها الى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي تحولها الى عزلة وحماية كيانها في مواجهة سايكس بيكو التي طالتها عبر الشريك الروسي الذي انسحب منها بعد الثورة البلشفية. فقد هندست بريطانيا، وهي الخبيرة في شؤون هذا المشرق، سياسة جغرافية بعيدة المدى، تخدم مصالحها على حساب مصالح فرنسا، التي تخلت عن الموصل وعن القدس، مكتفية بمناطق تجمع بين ترحيب السكان من جهة، وإمكانية تسويق الصادرات الفرنسية فيها بسهولة من جهة أخرى.

هذه الهندسة المصلحية لم تأت من فراغ، بل ارتكزت أيضاً على رغبات محلية، ساعدت في تشريع مشروعها التقسيمي، وأطالت عمره الى أكثر من قرن وما زالت حتى الآن. ومن إرضاء ابناء الشريف حسين بدولتين، الى التعاطي مع ابن سعود بحكم الأمر الواقع، ومن ضبط

يقاع الامارات المتناحرة على سواحل الخليج العربي، الى توطين اليهود وتيسير وجودهم بكثافة بتراسفير ديمغرافي على أرض فلسطين على حساب السكان المحليين، الى استمالة الموارد بإيلاء جبل لبنان المتصرفية المجال الحيوي، الى اللعب على وتر رغبات الأقليات في زمن بدأت تتضح فيه معالم الدولة الحديثة في المشرق العربي؛ نشأ هذه المزيج حاملاً صبغة محلية، إضافة الى الهندسة الدولية بجغرافيته السياسية.

هذان العاملان إضافة الى عوامل طبيعية، ديمغرافية، وجغرافية تقاطعت لتطيل أمد وجود هذه الدول، ولتلغي حقبة من تاريخها المجيد، ارتكزت على الوحدة على قاعدة الدين. فقد حكمت الحدود الجديدة في كثير من الأحيان، امتدادات الجبال، ومناطق الخصب في مواجهة الصحراء، وأماكن استقرار العشائر والتوافقات التاريخية بينها. كما حكمتها توفر حدود إدارية صغرى ضمن الولايات، وقفت في كثير من الأحيان أمام اقلام الترسيم لتقرض نفسها، حيث اعتبرت حدود الأفضية حدوداً دولية لها، كما في حالة لبنان والموصل، وحلب والعلويين وجبل الدروز، وفلسطين، وشرقي الأردن.

بمعنى آخر، إن توفر هذه العوامل جميعها أطال عمر هذه الكيانات السياسية، حيث نمت هويات "الأنا" الصغرى، وتحصنت في حدودها السيادية، رافضة العودة بالتاريخ الى الوراء، على الرغم من توفر عناصر جذب مساعدة في أكثر من مرحلة تاريخية، فيما بقيت سايكس بيكو بعد أكثر من قرن، الشماعة التي تلقى عليها تم التقسيم واستمراريته دون أن تنظر هذه الكيانات ولو للحظة الى "الأنا" التي نمت على حساب مشاريع الوحدة، بل لتغض الطرف عنها على حساب الهوية الكبرى.

من هنا أهمية أن تعالج اتفاقية سايكس بيكو، لا من منظور تاريخي فحسب بل من منظور جغرافي سياسي، طويل الأمد، يعالج نشوء الدول في المشرق العربي، ويبحث في عوامل صمود سايكس بيكو، وفي تحول الكيانات التي تلت الحرب العالمية الأولى نحو الدولة الحديثة، ونحو الليبرالية في كثير من الأحيان، وبمعنى آخر وصلت في بعض مساراتها الى نهاية التاريخ بمعناه الايجابي، وفي أحيان كثيرة، وقفت في انقسامها على نفسها في نهايته، بعيدة عن صناعته والمشاركة بأحداثه وفق المفهوم السلبي.

تعالج هذه الدراسة ذلك السؤال الكبير حول صمود سايكس بيكو انطلاقاً من الاشكالية التالية:

١. **الاشكالية:** وجدت سايكس بيكو ترجمتها عبر انتاج الكيانات السياسية تبعاً في المشرق العربي، وتم ذلك بموافقة محلية ضمنية بها، دون كثير اعتراض باستثناءات ضئيلة جداً، وبأصوات مجهرية خافتة على المستوى الشعبي.

لماذا صمدت سايكس بيكو في المشرق العربي؟ على الرغم من كل الاتهامات العربية بأنها صنيعة الاستعمار؟ ولماذا صمدت الدول كما رُسمت من قبل "الآخر" المستعمر ولم تسعى

المجتمعات العربية الى كسر حواجز التقسيم على الرغم من مرور مئة عام على توقيعها ومن ثم إنفاذها؟

٢. الفرضيات:

٢.١. أتت كيانات سايكس بيكو المستحدثة متوافقةً مع البنية الجغرافية والاجتماعية، مما أعطاهما زخماً للاستمرار التاريخي...

٢.٢. ترسيم سايكس بيكو، وعلى الرغم من استحداثه لبعض الترسيمات السياسية المخالفة للمجتمع والجغرافيا، أتى متوافقاً مع آمال وطموحات محلية عززت استمراريته التاريخية ومناعته في وجه التوحد أو الانقسام...

٢.٣. التدخلات الدولية في شؤون المشرق العربي، أسست لتطور تاريخي ضمن الهويات الوطنية، مما مهّد لحياة طويلة لهذا الاتفاق، خدمت مصالحها الاستعمارية والنيو- استعمارية.

٢.٤. وجود الكيان الصهيوني الغاصب، والرغبة الدولية الراعية له، بالحفاظ على حزام منقسم على نفسه حول هذا الكيان، أطال عمر هذا الاتفاق وحافظ على استمراريته.

٣. المخطط:

أولاً: المجال الجغرافي السياسي للمستطيل العربي

- ١- نظرة عامة جغرافية المشرق العربي.
- ٢- نظرة تاريخية على التقسيمات الادارية والاجتماعية في المشرق العربي.
- ٣- ترسيمات سايكس بيكو، بين الجغرافيا والحدود التاريخية للأقاليم.

ثانياً: التأطير السياسي للهويات العربية المختلفة.

- ١- استحداث الدولة على ركام التركة العثمانية.
- ٢- الدولة السياسية العربية وعوامل استمراريتها.
- ٣- أسس دول المشرق في الجغرافيا السياسية.

أولاً: معالجة البحث

تقدم الجغرافيا السياسية كعلم فرصة للباحثين لاستعمال أداة مختلفة تمزج بين عدة علوم لدراسة الوقائع التي تغير العالم. ولعل المشرق العربي كان من أكثر المساحات الجغرافية عرضة للتغيرات السياسية على مر التاريخ مما جعل لزاماً، استخدام الجغرافيا السياسية في دراسة ماهيته التاريخية بين الثوابت والتحوليات، ومعالجتها بموضوعية، بعيداً عن الانجرار وراء ذهنية المؤامرة على المشرق العربي، أو الإغراق في ذهنية تحميل الآخر مسؤولية التقسيم الذي يزرع تحته المشرق العربي.

في معالجة إشكالية سايكس-بيكو واستمراريتها، كواقع جغرافي سياسي على مرّ التاريخ، وقد مر عليها كسيناريو تقسيم لحقت به على أرض الواقع تعديلات عدة، أكثر من مئة عام، لا بد من العودة الى ما قبل سايكس بيكو ١٩١٦، والنظر في التركيبة السياسية التي سبقت النشوء الطارئ للدول على أنقاض الولايات العثمانية.

هذه المعالجة تنطلق من الجغرافيا السياسية ونظرياتها، وتحديداً "المنهج التاريخي"^٣، كمنهج أساسي مع الاستعانة بتحليل أحياناً بتحليل القوى الخاصة بالدولة كمنهج ثانوي؛ وذلك لمناقشة هذا الاستمرار الجغرافي التاريخي، حيث لم يشهد المشرق العربي أي مخالفة للتقسيمات المقدسة التي أقرتها بريطانيا وفرنسا، سوى هذه اللمحة الوحيدة التي حصلت في الوحدة السورية المصرية تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨، وردة الفعل الأردنية في وحدتها الآنية مع العراق، والتي فشلت في البقاء على قيد الحياة بسبب النزعات السياسية الانفصالية الداخلية، وبسبب الجغرافيا المشطورة والمزعزعة بوجود الكيان الصهيوني في منطقة بينية أو على التخوم، وذلك كله قبل الحديث عن التدخلات الخارجية.

لقد فشل العرب في محو مفاعيل سايكس - بيكو، بمعنى آخر، لقد صمدت سايكس بيكو ومفاعيلها الجغرافية، في حين سقط العرب الى نهاية التاريخ؛ بل تحولوا أكثر فأكثر الى مدافعين عن جغرافيتها، التي ترسخت تحت مسمى "الدولة القطرية"، وبمعنى آخر، لقد صمدت الدول التي صنعتها الأيدي الاستعمارية، ربما لأن هذه الأيدي نظرت الى بعض التاريخ، والى قليل من الجغرافيا في رسمها هذه الخطوط، مما أنتج ذهنيات تقوقعية، آمنت تباعاً بأهمية هذه الخطوط المرسومة، وصنعت لها تاريخاً مغايراً لتاريخ المشرق العربي، وتبنت مع الوقت خصوصية وطنية تحت ما أسمته الاطار العربي، وصنعت من الاقتصاد غير المتكافئ حججاً لبناء جدران رفض لأي محاولات وحدة. وفي الوقت نفسه، وعلى غير ما يخل للنظر في أمور الشرق، لقد تطورت الدول ضمن قوقعاتها تاركةً التاريخ العربي العام والمجتمع العربي في حالة من الحضيض التاريخي.

٣- محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوپوليتيك، دار النهضة العربية، ط٢، ١٩٧٩، ص ٤١-٤٢: يرتكز هذا المنهج على الجغرافيا السياسية التاريخية، من أجل فهم أعمق لمشكلات الماضي وتكوين خلفية تحليلية لمشكلات الحاضر. وهي تتناول نمو الدولة من القلب الى الأطراف والأساليب المعتمدة في جذب أو ضم الأقاليم المختلفة...

٤- المرجع نفسه، ص ٢٧-٢٨: يشير الى دراسة تحليل وحدات القوى السياسية وعلاقتها ببعضها البعض الآخر. هذه الوحدات السياسية وعلاقتها بعضها ببعض الآخر. هذه الوحدات السياسية تتحدد في المكان بمساحات معينة وتتأثر أشكالها الداخلية بواقع وجودها في مكان معين. كما تتحدد علاقاتها بالوحدات السياسية الأخرى أيضاً بواقع مكانها الجغرافي. أما الجغرافيا التاريخية، فينصب اهتمامها على الأقاليم السياسية في الماضي.

يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على مرتكزات سايكس-بيكو كخارطة نفوذ في الجغرافيا، والسياسة، والتاريخ، قبل الحديث عن المصالح الغربية في تقسيم موارد الشرق، واستثمار النفط والموارد الأخرى، كما يسلط الضوء على أن الواقع التاريخي ما بعد سقوط الخلافة في بغداد، لم يعد يمت الى الوحدة السياسية السلطوية بصلة؛ بل إن عامل التقسيم والانزعال الذي استمر حتى معركة مرج دابق سنة ١٥١٦، ودخول العثمانيين الى المساحة الجغرافية للمشرق العربي، أزهق الثابت التاريخي في جغرافية مشرقية واحدة، لاسيما مع نشوء الدويلات في عصر الانحطاط العباسي.

من الثابت وفق رأي كثير من الباحثين والمؤرخين، أن ترسيم خارطة النفوذ وبالتالي تسوية ما بعد الحرب كانت "ارتجالاً متسرعاً ومحاولة فوضوية للتوفيق بين وعود أطلقتها فرنسا وبريطانيا خلال الحرب، مع الحفاظ على الأولويات المحروسة عن كئيب، والتي أدت في الأصل الى اندلاع هذه الحرب".^٥ وكان من الطبيعي أن تكون خطوط سايكس بيكو التي رسمها رجلي السياسات الفرنسية والبريطانية المتعددة الرؤوس، مبهمة، اقرب ما تكون الى شطب تاريخ عصر مضى، وترسيم لعهد جديد، وإرساء قطيعة تاريخية بين الامبراطورية العثمانية وبين ولايات عربية ومناطق مشرق عربي، تحتاج الى إعادة تقسيم ومواكبة ورعاية من وجهة نظر المستعمر.

هذه الخطوط المبهمة وفي ترجمتها على أرض الجغرافيا السياسية، أدخلت القوتين المتنافستين على إرساء مصالحها في المشرق العربي، في التفاصيل، لتقتطع جزءاً هنا وتضيف جزءاً هناك، في تسوية دخلت فيها أولويات الكبار، لاسيما في بلاد ما بين النهرين تحديداً وفلسطين، ورغبات السكان المحليين: في لبنان حيث ألحّ توسيع المتصرفية وتوفير المجال الحيوي لها؛ وفي شمال الولايات العربية المتروكة من قبل العثمانيين حيث طالب الأكراد بدولتهم؛ وفي فلسطين مشروع الصهيونية بالاستيطان وتغيير الوجه الديمغرافي لها؛ يضاف الى ذلك الترتيبات في الحجاز وجوارها، والتي كانت ضالعة فيها بريطانيا لفترة طويلة؛ كل هذا الخليط الجغرافي السياسي، أنتج دولتين لإرضاء ابناء الشريف حسين، شكلتا جسراً لإيصال نفط الموصل الى سواحل المتوسط وجوار قناة السويس، ومملكة الحجاز المحاصرة بالإمارات المرعية بريطانياً، لتبتلعها قوة ابن سعود، ناسفة المشروع الوحدوي السابق الى غير رجعة. كما أنتج "دولة حاجز" مثلها لبنان أمام دويلات سوريا، لا حول لها ولا قوة: فقد أضعفت دويلات العلويين وحلب، دولة دمشق، حيث وقفت معزولة دون منفذ بحري، حيث احتلت الساحل سلسلة دول خارج نفوذها، من غزة، الى لواء الاسكندرون.

إن التقسيم الدقيق وفق معايير مختلفة للمشرق العربي، أجهض مشروع الوحدة السياسية حينها، وابقى على استشرافات اقتصادية من خلال سكك الحديد، وأنابيب النفط المخطط لانشائها، والتي تخدم سياسة المستعمر، ورغبته باستنزاف المناطق له حتى الحد الأقصى. وليس أدل على

٥- مئة عام على الحرب العالمية الأولى، مجموعة مؤلفين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طبعة أولى، بيروت، ٢٠١٦، ص ٤٤٧: مداخلة مايكل بروفنس، تركة العثمانيين بعد هزيمتهم في عام ١٩١٨.

هذه الرؤية من متابعة انهيار سكك الحديد وانايب النفط بعد أفول نجم فرنسا وبريطانيا، بعد أن تركت الدول المنشأة لمصيرها.

١. المجال الجغرافي السياسي للمشرق العربي

ساهم الموقع الجغرافي للمشرق العربي، في إعطائه أهمية استراتيجية على صعيد الجغرافيا السياسية، وعلى صعيد الجيوبوليتيك، كما ساهمت الموارد الطبيعية والنفطية في إكسابه دوراً استراتيجياً على صعيد السياسي والاقتصادي.

١-١- نظرة عامة جغرافية المشرق العربي.

تشمل النظرة الجغرافية العامة للمشرق العربي، الموقع، اشكال السطح والأقاليم المناخية.

١-١-١- الموقع :

يمتد المشرق العربي على قرابة ٢٥" درجة عرضاً أي من درجة العرض ١٢ عند مضيق باب المندب و٣٧ شمالاً قرب الحدود التركية. ويشكل مدار السرطان حزاماً في وسطها. وتمتد من الشمال الى الجنوب على مسافة تزيد على ٣٠٠٠ كلم بين القامشلي وعدن، ونحو ١٤٠٠ كلم من الشرق الى الغرب بين ساحل البحر الأحمر والخليج العربي^٦.

يتميز المشرق العربي بموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، فهو بوابة عبور الى قارة آسيا من الجهة الغربية، وهو صلة الوصل بين الشرق والغرب، ومنطلقاً للحضارات القديمة (الفينيقية، والبابلية...) كما يطل على مجموعة من المسطحات المائية (البحر الأحمر، الخليج العربي...)، والمنافذ البحرية (باب المندب، ومضيق هرمز).

يتوسط المشرق العربي قارات العالم القديم، مما أكسبه أهمية كبرى، على صعيد المواصلات، دون ان ننسى أنه في قلب المنطقة النفطية.

١-١-٢- مظاهر وأشكال السطح:

تشكلت أراضي المشرق العربي عبر الأزمنة الجيولوجية المختلفة، وتنوعت فيها التضاريس على الشكل الآتي:

أ- هضبة شبه الجزيرة العربية: تحتل مساحات كبيرة من المشرق العربي، "تمتد من الحدود الشمالية عند جبال طوروس الى بحر العرب جنوباً، ومن مرتفعات البحر الأحمر غرباً الى سواحل الخليج العربي ومرتفعات سلطنة عمان شرقاً. تتكون من

٦- عبد الرحمن حميدة، جغرافيا الوطن العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٨، ص ٢٦١.

عدة هضاب يفصل فيها نطاقات حوضية منخفضة، وهي من الشمال الى الجنوب:
بادية الشام، هضبة نجد، هضبة حصرموت^٧.

ب- الجبال: تتنوع السلاسل الجبلية في منطقة المشرق العربي بحسب أسباب تشكلها:

- الجبال الالتوائية: وهي جبال حديثة التكوين (ظهرت الجبال الالتوائية في أواخر الزمن الجيولوجي الثاني وفي الزمن الجيولوجي الثالث)، وهي محاذية لسواحل المتوسط، وتشمل جبال طوروس زاغروس وجبال العلويين في سوريا، والسلسلتين الشرقية والغربية في لبنان، وجبل الجليل في فلسطين^٨.

- الجبال الانكسارية: وهي جبال إنكسارية ظهرت نتيجة الضغوط التي اصابته الصخور الصلبة في القاعدة العربية (مرتفعات كردستان، مرتفعات عمان)^٩.

ج- السهول: يمكن أن نميز بين السهول الفيضية والسهول الساحلية:

- السهول الفيضية: تمثلها سهول دجلة والفرات التي تمتد في وسط وجنوب العراق في شكل مستطيل، وتبلغ مساحتها ٩٣،٠٠٠ كلم^٢^{١٠}.

- السهول الساحلية: وتشمل السهول الساحلية المحاذية للبحر المتوسط المحصورة بين السلسلة الغربية والبحر غرباً. يضاف إليها سهول ساحلية شرقية تطل على الخليج العربي، وأخرى جنوبية تطل على بحر العرب.

١-١-٣- البيئات الطبيعية:

يؤدي الامتداد الكبير على دوائر العرض للمشرق العربي، الى تنوع البيئات الطبيعية فيه، نتيجة لتنوع الأقاليم المناخية، ويمكن أن نميز:

أ- **البيئة الصحراوية:** تمتد من سواحل شبه الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر الى سواحلها المطلة على الخليج العربي، وتسيطر البيئة الصحراوية على القسم الأكبر من المشرق العربي. تتميز "بالجفاف الشديد وندرة الأمطار، والفروقات الحرارية الكبيرة بين الليل والنهار، والصيف والشتاء. لا تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في بعض مناطقها أكثر من ١٠٠ ملم. وقد تنحبس الأمطار عن الصحراء لعدة سنوات"^{١١}.

يرتبط الغطاء النباتي في هذه البيئة بنظام المطر الصحراوي، بحيث تنمو اعشاب السهوب والشوكيات والنخيل حيث تتوفر الأمطار.

ب- **البيئة المتوسطية:** تشمل الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط. تتميز البيئة المتوسطية "بسطوع الشمس لمدة طويلة وتتصف بشتاء معتدل الحرارة وماطر على

٧- محمد خميس الزوكا، جغرافيا العالم العربي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٠، ص ٦٨-٦٩.

٨- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ٦٩.

٩- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ٦٩.

١٠- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ٨٢.

١١- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ١٠٧.

السواحل، ويتحول الى بارد ومثلج على الجبال. يسجل المدى الحراري ٦ درجات مئوية في أشهر الشتاء، ويزداد كلما ابتعدنا عن الشاطئ بسبب تراجع معدل الرطوبة. تتميز هذه البيئة بصيف حار ورطب على السواحل وجاف في الداخل"^{١٢}.

تمتاز البنية المتوسطة بمقاومتها للجفاف في فصل الصيف، وبأشجارها الدائمة الخضرة (صنوبر، سنديان، أرز...)

ج- البيئة المدارية: تسود في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية وهضبة اليمن، وتتميز " بفصلين أحدهما ماطر والآخر حار"^{١٣}. ويتنوع النبات فيه ويختلف تبعاً لكمية المتساقطات.

١٢- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ١٠٩.

١٣- محمد خميس الزوكا، المرجع نفسه، ص ١٠٩.

١-٢- نظرة تاريخية على التقسيمات الادارية والاجتماعية في المشرق العربي.

بعد انهيار الخلافة العباسية على أيدي التتار عام ١٢٥٨ ، ظهر عدد من الأقاليم ذات السيادة المستقلة في نزعة انفصالية واضحة، استفادت من غياب هيبة الخليفة، والسلطة القوية. توالى الطولونيون ثم الإخشيديون ثم المماليك على مصر. وتتابع الأغلبة والعبيديون على تونس. وتوارث الأدارسة ثم المرابطون فالموحدون المغرب العربي. وأسس البويهيون لحكمهم في العراق كما الحمدانيون في بلاد الشام. ولم تكن الجزيرة بأحسن حال، مع وفود القرامطة من أقصى شرق الجزيرة العربية؛ في حين خضعت اليمن لحكم الدولة الصليحية ثم الطاهرية ثم الأيوبية والرسولي (خريطة رقم ١).

ويبدو أن للجغرافيا فعل في نشوء هذه الدول، حيث توفرت أحياناً، بعض الفواصل الطبيعية بين دويلة وأخرى، مما جعل لهذا التمايز تأثيراً تاريخياً ممتداً الى ما بعد سقوط المماليك.

خريطة رقم ١: خريطة تاريخية لدويلات العصور العباسية

وفي الفترة المملوكية المرتكزة على مصر كنقطة سياسية للحكم البديل لبغداد، لاسيما بعد استقبال أحد أقرباء الخليفة العباسي المقتول على يد التتار، وتعيينه في سدة الخلافة في القاهرة، واكتساب المماليك شرعية إدارة شؤون البلاد والعباد في جزء من العالم العربي، بين شمال أفريقيا وسواحل بلاد الشام، ترسخت تقسيمات إدارية اعتبرت فيما بعد من الثوابت التاريخية، وأطرت بنى اجتماعية اختلفت عن بعضها البعض، وحملت علامات تمايز سيكون لها الأثر في نظرة العثمانيين لهذا التمايز وفي أهمية الحفاظ عليه ضمن سياسية تعدد الملل، واحترام مبدأ التنوع قبل إقرار مواطنة التساوي أمام السلطان والدولة مع إقرار الدستور للدولة العثمانية.

لم تكن الحدود الطبيعية في المشرق العربي، لتتطابق مع كيان إداري موحد. إذ كانت تتقاسمه المناطق الإدارية المرسمة منذ الفتح الإسلامي وحتى عهد المماليك (نظام الأجناد،

الإمارات الصليبية، حكم الدويلات ، النيابات المملوكية) . ومع فتح السلطان سليم الأول لسورية عام ١٥١٦، وترتيبه للأمور الإدارية عام ١٥١٧، حافظ العثمانيون على التقسيم الإداري القائم في المنطقة مقتدين بأسلافهم. وفي عهد سليمان القانوني، أعيدت صياغة التقسيمات الإدارية في بلاد الشام، فقسّمت سورية إلى ثلاث ولايات: دمشق، وطرابلس، وحلب^(١٤).

في عام ١٥٧٩ تم تعقيد التقسيم الإداري مع استحداث إيالة جديدة على أراضي كلا الولايتين السابقتين واستحداث سناجق جديدة، فأصبح التقسيم الإداري وفق الشكل التالي: إيالة حلب، وإيالة طرابلس الشام، وإيالة دمشق. وفي عام ١٥٦٨ أنشئت أربعة الإيالات السورية وهي إيالة الرقة التي تشمل مناطق الجزيرة الفراتية وبادية الشام بهدف تأمين سيطرة أوسع على البدو. وفي عام ١٦٦٠ استحدثت خامسة الإيالات وهي إيالة صفا التي سميت فيما بعد إيالة صيدا وقد استحدثت للرقابة على جبل لبنان. مكث التقسيم إلى خمس ولايات معتمداً حتى القرن التاسع عشر. ففي عام ١٨٦١ أنشئ نوع جديد من الإدارة هو المتصرفية. كانت أولى المتصرفيات "متصرفية جبل لبنان"، وفي العام ١٨٧٤ أصبحت القدس "متصرفية القدس الشريف". في عام ١٨٧٧ وخلال فترة "التنظيمات" أعيد تقسيم البلاد إدارياً من جديد، واستبدل لفظ "إيالة" بلفظ "ولاية"، واستمرّ التقسيم حتى زوال الدولة عام ١٩١٨ وفق الشكل التالي: ولاية حلب، ولاية سوريا، وعاصمتها دمشق وتضم الأردن وفلسطين. ولاية بيروت، التي شملت مناطق كانت تتبع إيالة صيدا، وامتدت من اللاذقية شمالاً حتى نابلس جنوباً، دون بعلبك والباق الخاضعة لولاية دمشق. متصرفية جبل لبنان، ومتصرفية القدس الشريف. إضافة الى متصرفية دير الزور، التي ورثت إيالة الرقة، وشملت مناطق واسعة من الجزيرة الفراتية وبادية الشام.

على هذه البنية الادارية، وجدت المصالح البريطانية والفرنسية طريقها في ترسيم مناطق نفوذها وهي التي خبرت المنطقة تاريخياً من خلال الحروب الصليبية، وفي الفترة العثمانية تحديداً من خلال دور القناصل وتقاريرهم المفصلة حول أوضاع الشرق. كان الحديث عن بلاد الشام واضح المعالم في كواليس السياسة الخارجية لكلتا الدولتين، كما كانت الأحاديث المتبادلة حول الموصل أو بلاد العلويين أو جبل الدروز أو دمشق وجوارها.

(١٤) بولس نجيم ، القضية اللبنانية ، ترجمة الأب منش ، دار الأهلية للنشر ، بيروت ، ١٩٩٥ ، ص ٧٤ (رسالة دكتوراه أصدرها باللغة الفرنسية عام ١٩٠٨ تحت اسم Jouplain) .

١-٣- ترسيمات سايكس بيكو، بين الجغرافيا والحدود التاريخية للأقاليم.

في البدء كانت الخريطة، قبل أن تكون الكلمة بل الكلمات الأخيرة في تقاسم القوتين المتنازعتين جغرافية السلطنة العثمانية المنهارة والمتآكلة بفعل الثورات وبفعل الهزائم المتكررة في الحرب العالمية الأولى. إذ لم تكن خريطة سايكس بيكو، هي المتهم الوحيد في تقاسم المشرق العربي، بين دعمتها كلمات القوى الاستعمارية بصيغة جديدة، وردفتها كلمات القوى المحلية في علاقاتها الزبائنية مع هذه الدول.

خريطة رقم ٢: ترسيمات سايكس بيكو^{١٥}

وإنطلاقاً من الخريطة الجغرافية لسايكس بيكو، ومن كلماتها، لا تشبه هذه الخريطة الدول التي ظهرت بكتلتها السياسية بعد انحسار المد العثماني الى داخل دولة تركية لا تريد التدخل في شؤون الدول الأخرى. ولا تقاربها إلا هامشياً بشكل أو بآخر من الأشكال؛ يقول ستيفن كوك^{١٦} أن

15 - Hokayem, Antoine, Marie Claude Bittar, **L'Empire Ottomane, 1914 - 1920**, Beyrouth, P.U.L, 1918.

16 - **Steven A. Cook** is the Eni Enrico Mattei senior fellow for Middle East and Africa studies at the Council on Foreign Relations (CFR). He is also the author of *The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square* (Oxford University Press, 2011) and *Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey* (Johns Hopkins University Press, 2007). Cook contributes regularly to foreign policy journals such as *Foreign Affairs*, *Foreign*

الخريطة المذكورة والمتهمة بتقسيم العالم خريطة نفوذ سياسي وتقاسم مصالح وليست خريطة ترسيم حدود، وإنشاء دول، ولم تجد تلك المناطق - التي حددها الدبلوماسيان الشهيران - طريقها إلى النور^{١٧}.

بالعودة إلى النص في معاهدة سايكس بيكو المبدئية، والمتفق عليه بين فرنسا وبريطانيا، ما يعني المشرق العربي وموضوع البحث العبارات التالية :

من المادة الأولى " ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) - (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبيتين بالخريطة الملحقة..."^{١٨}. ومن المادة الثانية " يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانجلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية"^{١٩}. والمادة الحادية عشرة التي نصت على " أن تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية"^{٢٠}.

إن صورة الدولة، أو الدول المزمع إنشاؤها في المشرق العربي بعد أفول الدولة العثمانية، لم تكن واضحة تماماً في أذهان الطرفين، على الرغم من نية المتعاهدين الواضحة لإنشاء دولة أو حلف دولة عربية في المناطق الداخلية، على أن ترسم هذه الدول بالتفاهم مع "العرب". وهنا يبقى السؤال: هل العرب هم الشريف حسين وابنه الأمير فيصل، وما يمثله من مجموعات عربية طرحت فكرة الدولة الموحدة، ووقفت وراء المراسلات بين الشريف حسين ومكماهون؟ أم أن العرب هم ذلك النسيج غير المتجانس والتي فتحت فرنسا وبريطانيا شبكة علاقات تاريخية، وسلسلة وعود متناقضة في سياق الحرب العالمية الأولى وتأليب رعايا السلطنة عليها؟

لعل الفكرة الثانية هي الأرجح، لاسيما وأن بريطانيا كانت تضمن لنفسها مكاناً مطلقاً على الخليج العربي، من خلال البحرين ومشايخ قطر والكويت وعمان، كما عقدت في فترة موازية اتفاقية مع آل سعود لإنشاء منطقة نفوذ متعاونة، وودية، حيث تعترف الحكومة البريطانية وتقر بأن

Policy, The Atlantic, and The New Republic. He also runs a blog about Middle Eastern politics and history.

17-Don't Blame Sykes-Picot for the Middle East's Mess, BY STEVEN A. COOK, AMR T. LEHETA , MAY 13, 2016, Foreign policy: "Sykes and Picot never negotiated state borders per se, but rather zones of influence. And while the idea of these zones lived on in the postwar agreements, the framework the two diplomats hammered out never came into existence".

١٨- الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، المجموعة الأولى، ١٩١٥-١٩٤٦، إعداد أمين عقل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط٢، ٢٠١٦: ص ٨٤-٨٦.

١٩- المصدر نفسه: ص ٨٤-٨٦.

٢٠- المصدر نفسه: ص ٨٤-٨٦.

نجد والحسا والقطيف والجبيل وتوابعها والتي سيبحث فيها، وتعين أقطارها فيما بعد ومراسيها على خليج فارس هي بلاد ابن سعود وآبائه من قبل²¹.

يبدو أن هذه الفكرة الرئيسية التي كانت تلح على فرنسا وبريطانيا هي عملية الحفاظ على مساحات ساحلية وموانئ، فيما ألحت على بريطانيا هواجس تقليص مساحة أحلام الشريف حسين، من خلال مشروع التقسيم بين الحجاز ومناطق النفوذ المزدوجة، ومن خلال الاتفاق والتسليم بالأمر الواقع الذي مثله ابن سعود في نجد؛ ولم يكن في الداخل سوى موضوع النفط الذي ظهر كعامل اقتصادي ملح يتطلب إعادة تقسيم مناطق نفوذ سايكس بيكو. صحيح أن لم تكن الخطوط المتعرجة التي رسمها مارك سايكس وفرانسوا بيكو دقيقة بما فيه الكفاية، ولم ترسم دولا في تلك الخريطة الشهيرة، غير أنها ركزت على احتلال المناطق الساحلية بشكل مباشر من أجل تجارتها بعقليتها الاستعمارية وبذهنية استنزاف الأراضي الخاضعة لها بالتصدير والاستهلاك؛ فيما تسمح لنفسها بإنشاء أي شكل حكم يتناسب مع مصالحها.

والخطوط التي رسمها الرجلان قبل أن تجد ترجمتها بعد الحرب، تتبع الحدود التاريخية لفلسطين، وانحرفت باتجاه حدود الصحراء وبلاد الحجاز، فيما توقفت عند الحدود المتعارف عليها بين بلاد فارس والدولة العثمانية، وتوقفت بشكل غامض على تخوم هذه الامبراطورية المتهاككة. وبالنظر الى داخل الخريطة، تتبع الخطوط الداخلية بعض حدود الولايات القديم، مثل حدود ولاية سوريا الجنوبية، مخترقة بلاد ما بين النهرين بالارتسام على حدود الموصل الجنوبية لتشكل منطقة نفوذ فرنسية، فيما بقيت لبريطانيا منا المناطق الجنوبية من العراق مع بعض أطراف الحجاز.

ولم يكن للتاريخ او الطبيعة أحيانا سوى دور هامشي في حماية هذه المصالح، وليس المشرق العربي بحالة استثنائية في العالم حيث أن معظم الحدود لم تأت لتتواكب مع الجغرافيا، وإن تبعت أحيانا حدود الأفضية التاريخية كما في حال لبنان مثلاً، وبعض أطراف سوريا الحدودية، بل جاءت لتهملها لصالح المصالح السياسية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. إن الحدود التي أقرتها اتفاقية سايكس- بيكو لم يجر تحديدها أحيانا أيضاً بشكل عشوائي، وإنما وُضعت على أسس الوقائع السياسية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية القائمة. لكن يقول الكاتبان أن «المصدر الحقيقي للحدود الحالية يعود إلى معاهدة (سيفر) المبرمة في العام ١٩٢٠، ثم معاهدة لوزان ١٩٢٣، والتطبيق للانتداب الفرنسي على سوريا في العام ١٩٢٣. ووضعت

21 - Alexei Vassiliev, *The History of Saudi Arabia*, London, UK: Al Saqi Books, 1998, P.238.

الحدود النهائية في العام ١٩٢٦ بضم ولاية (الموصل) لما سُمي حينها بالمملكة الهاشمية العراقي^{٢٢}.

ليس هذا فحسب، بل إن الترسيم الفعلي بدأت تتخذ معالمه بعد اتفاق لويد جورج وكليمانصو، على تبادل اجزاء ولاية الموصل من الحصة الفرنسية مقابل حصة في النفط، وايلاء القدس للمنطقة البريطانية المباشرة، بعد ان أطلق يد فرنسا في بلاد الشام، بعد ايلاء فرنسا وبريطانيا الانتداب على سوريا الطبيعية والعراق. رسم الطرفان الخطوط الأولى بين المناطق المسيطر عليها، والتي دعت للوهلة الأولى "بلاد العدو المحتلة" عبر اتفاق، في ٢٣ كانون الأول ١٩٢٠، وقَّعه عن الجانب الفرنسي «G. Leygues»، وعن الجانب الإنكليزي «Harding of Penshurst»^(٢٣). وفي ١ حزيران ١٩٢١، اجتمعت لجنة ترسيم الحدود، وكان على رأسها من الجانب البريطاني الكولونيل «نيوكمب S.E. New comb»، ومن الجانب الفرنسي «بوليه N. Paulet». وفي ٣٠ كانون الثاني ١٩٢٢، أعطت باريس موافقتها على النتائج التي تمّ التوصل إليها في سياق الترسيم تطبيقاً لتوصيات البندين الأول والثاني من اتفاقية باريس الموقعة في ٢٣ كانون الأول ١٩٢٠^(٢٤). وتمّ التوقيع المتبادل على هذه الوثيقة، بين فرنسا وبريطانيا في ٧ آذار ١٩٢٣^(٢٥).

22 -Don't Blame Sykes-Picot for the Middle East's Mess, BY STEVEN A. COOK, AMR T. LEHETA , MAY 13, 2016, Foreign policy: "They were based, for the most part, on pre-existing political, social, and economic realities of the region, including Ottoman administrative divisions and practices. The actual source of the boundaries of the present Middle East can be traced to the San Remo conference, which produced the Treaty of Sèvres in August 1920. Although Turkish nationalists defeated this agreement, the conference set in motion a process in which the League of Nations established British mandates over Palestine and Iraq, in 1920, and a French mandate for Syria, in 1923. The borders of the region were finalized in 1926, when the vilayet of Mosul — which Arabs and Ottomans had long associated with al-Iraq al-Arabi (Arab Iraq), made up of the provinces of Baghdad and Basra — was attached to what was then called the Hashemite Kingdom of Iraq".

(٢٣) عصام خليفة، الحدود الجنوبية للبنان، بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي، ١٩٠٨ - ١٩٢٦، ١٩٨٥، ص ٧٨.

(٢٤) عصام خليفة، لبنان، المياه والحدود (١٩١٦ - ١٩٧٥)، بيروت، ١٩٩٦، ص ٧٦.

(25) - Elie . A. Naïm , Documents Politiques sur les états du proche - orient , La Syrie , Ses frontières , Traités , Accords frontaliers et de bon voisinage , éditions Naïm , Paris , 1934 , PP. 56 - 63.

٢- التآطير السياسي للهويات العربية المختلفة.

وفق نظرية التطور التاريخي في نشوء الدولة^{٢٦}، تعتبر الدولة نتاج عوامل طبيعية وبشرية تطويرية تتضافر فيها عوامل متميزة. ويبدو أن دول المشرق العربي ارتسمت معالمها، ليس فقط على عوامل خارجية بل على عوامل داخلية أيضاً. ولكن لا يمنع ذلك توفر عنصر الغرابة في تشكيل الدول، حيث اختلفت بين منطقة وأخرى عوامل تشكيل الدولة. إذ يبدو أن الحدود رُسمت، ثم أنضجت سلطات عسكرية منتدبة هنا وهناك أدارت الحكم، يرافقها تواجد المحليين المندمجين بالمؤسسات الجديدة، لتتشكل فيما بعد عناصر الدولة في تطور تاريخي مصطنع، يناقض كافة المفاهيم التطورية للدولة وفق المدارس السياسية. فحيث توفر الوعي السياسي بضرورة كيان، غاب في أماكن أخرى لصالح عامل القرابة، فيما غابت عوامل أخرى لصالح الدين. فيما اختلفت كل العوامل في أحيان أخرى، لصالح تركيبة جديدة ارتضاها لمصالحه بكافة رؤوسها.

٢-١- استحداث الدولة على ركام التركة العثمانية.

لم تكن فكرة الدولة بمفهومها الحديث قد لاقت رواجاً في بداية القرن العشرين في المشرق العربي؛ إذ بقيت ترسبات القبلية والجهوية (REGIONALISME) والاقطاعية، قائمة في أذهان النخب على الرغم من تسلل فكرة الدولة إلى أذهان البعض.

يقول سيتفن كوك وعمر ليهاتا أيضاً في هذا السياق أن الحدود وُضعت بناءً على توازن المصالح بين القوى الاستعمارية في مواجهة حركات المقاومة داخل تلك الدول. وقد شكلت تلك الحدود أراضي كانت موطناً لهويات ثقافية متجانسة منذ زمن طويل، وفي أوضاع أخرى للدول المنشأة حديثاً مثل السعودية والأردن، أنت لتؤطر مع الوقت ما أصبح وطناً لمجموعة سكانية اندمجت وتوطنت^{٢٧}.

٢٦- دراسة موجزة عن مفهوم الدولة وأنواعها وأنواع السلطات العامة، مجموعة باحثين، مطبعة زانا، ٢٠٠٦، ص ١٨: يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن نشأة الدولة... هي حصيلة لتطور اجتماعي وسياسي طويل، أسهمت به عوامل متعددة من داخل الجماعة وخارج الجماعة، واختلفت درجة التفاعل بين هذه العوامل.

27 -Don't Blame Sykes-Picot for the Middle East's Mess, BY STEVEN A. COOK, AMR T. LEHETA , MAY 13, 2016, Foreign policy: "The same holds true for the Middle East, where borders were determined by balancing colonial interests against local resistance. These borders have become institutionalized in the last hundred years. In some cases — such as Egypt, Iran, or even Iraq — they have come to define lands that have long been home to largely coherent cultural identities in a way that makes sense for the modern age. Other, newer entities — Saudi Arabia and Jordan, for instance — have come into their own in the last century. While no one would have talked of a Jordanian identity centuries ago, a nation now exists, and its territorial integrity means a great deal to the Jordanian people".

وضع كل من «باوندز وبول (Pounds and Ball)» عام ١٩٦٤ نموذج «منطقة المركز» لتفسير تطور الدولة الأوروبي، محددين فئتين من الدول: الدولة، والدولة العضوية^(٢٨). ففي حالة الدولة، تكون رقعة الأرض قد اختصت بها الدولة في إطار جغرافي محدد مسبقاً ونتيجة لتسوية سياسية؛ أما في حالة الدولة العضوية فإن رقعة الأرض تتطور ببطء حول منطقة المركز كلما ضمت الدولة إليها أرضاً من حولها.

وفي المشرق العربي، يبدو أن الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية نتجت عن نموذجين: نموذج الدولة ونموذج الدولة العضوية كما في حالة المملكة العربية السعودية.

يبقى التأكيد أن الترسيم النهائي إنما هو نتاج يغلب فيه العامل الدولي على المحلي بنسب عالية، حيث جاء في سياق حملة كبيرة لتغيير الخارطة السياسية في العالم، بدءاً من عهد الكشوفات الجغرافية، وحتى استعمار حمى الاستعمار وصولاً إلى بدعة الانتداب. فكثير من الدول أنشئت بدافع لا إرادي، ضمن الترسيم الدولي للعالم القديم والحديث على السواء. يذكر «ميشال فوشي» أن أكثر من ٧٠% من طول الحدود الحالية في العالم الثالث هي من فعل ١٢ دولة، وفيما يلي جدول يوضح ذلك:^(٢٩)

الدول التي غيرت حدود بعيدة عن اقليمها		
بريطانيا	٢١.٥%	٣٨.٧%
فرنسا	١٧.٢%	
البرتغال	٤.٥%	٥٢.٤%
إسبانيا	٣.٨%	
ألمانيا	٣.٧%	
هولندا	١.٧%	

الدول التي غيرت حدوداً انطلاقاً من حيزها الجغرافي		
الصين	٤.٦%	١٨.٩%
الاتحاد السوفيتي	٤.٦%	
البرازيل	٣.١%	
الهند	٣.٣%	
باكستان	٣.٣%	

ويوضح «فوشي» أن تركيا غيرت حدوداً بنسبة ٢.٤% خارج اقليمها الجغرافي في أفريقيا الشمالية، وداخل اقليمها في آسيا الصغرى. كما يشير إلى أن اتفاقات «سايكس - بيكو» أنتجت ١٤٠٠٠ كلم من الحدود الجديدة تقريباً، وتوزعت الحصص الجغرافية على الدول ذات

(٢٨) بيتر تيلور، الجغرافية السياسية لعالمنا الحديث والمعاصر، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، عدد ٢٨٢، تموز ٢٠٠٢، ص ٢٥٤.

(29) - Michel foucher, **Fronts et frontières**, Fayard , 1991, PP. 110 –111.

الشأن على الشكل التالي: فرنسا ١٦%، إنكلترا ٢٦%، روسيا ١٤.٥%، تركيا ١٩%، الصراع الفرنسي البريطاني ٧.٥% (٣٠).

لقد لعبت مصالح الدولتين في ترسيم كتل سلطوية جديدة، سعت فيها كل دولة الى إرضاء مجموعة قوى محلية كانت تجمعها بها علاقات تاريخية. ولعبت في ترسيم الدول مصالح القوى المحلية في تأطير نفسها سياسياً في عالم ما بعد الحرب العالمية الأولى، بحثاً عن كرسي حكم لدى البعض، أو بحثاً عن دولة قادرة على الاستمرار والحياة من مجالها الجغرافي. لقد حاول الأمير فيصل إيجاد مملكة لنفسه قبل وبعد ميسلون، كما حاول اللبنانيون إيلاء متصرفية جبل لبنان المدى الجغرافي الأوسع على حساب ولاية سوريا، فيما بدت ولاية سوريا الخاسر الأكبر، حيث لم تكن في مجموعتها السكانية نواة تواصل قوية مع القوى العظمى، لتسقط ضحية التقسيم هنا وهناك بعد أن استفرد بها الفرنسيون.

لعل نموذجي الملك فيصل ومجلس إدارة جبل لبنان، يؤشران الى دور داخلي محلي في نشوء الدول، ردف الكلمة الكبرى للقوى العظمى في عالم ما بعد الحرب، في ترسيم حدود اصطناعية لدول جديدة، كان لا بد لها أن تنشأ في عالم انهارت فيه الامبراطوريات، وظهر فيه مفهوم الدول والحدود السياسية، وبشكل مواز ظهرت مشكلة الهويات المتقاطعة، المنسجمة وغير المنسجمة. ففي موازاة الذاكرة التاريخية التي تلح بوحدة شاملة على أي قاعدة كانت، ووفق أي معيار، تأتي رغبات الاقليات في تحرك يرتكز على مناقضة هذا التوجه، محاولة صناعة مسار تاريخي مغاير ومتمايز، خاص بها، وتضخيم ذاكرة تاريخية مجهرية، وإعطائها الأهمية القصوى لإفئال أي مشروع وحدوي. لقد ألحت هذه المشاريع الصغرى على هندسة المشرق العربي، ووجدت لنفسها متنفساً في استدراج العروض الاستعمارية، وفي تلزيمها بناء حدود سياسية لها، إن لم يكن بضم الاقضية، فبضم الولايات. هذه الهندسة كان مقدرها لها أن تنتج لدى الشعوب المؤطرة بحدود سيادية، أزمة هوية في الانتماء والولاء.

ولعل أبرز تعبير عن أزمة الهوية عام ١٩٢١ ما دار بين الأمير فيصل (قبل تتويجه) والسير بيرسي كوكس (COX)، المندوب السامي البريطاني، والحاكم الفعلي للعراق. شرح كوكس للملك المقبل فكرة التنظيم السياسي الجديد في المنطقة: دولة تركية شمالاً، ودولة كردية مجاورة، ودولة عراقية (لعرب العراق). اعترض فيصل بدبلوماسية قائلاً: أنت تعطيني دولةً محاطةً بالأعداء. فتمة الأتراك (الذين حاربناهم) شمالاً، وابن سعود المحارب جنوباً. وأوضح فيصل أنه عربي شافعي (سني)، وأن أغلبية عرب العراق هم من الشيعة؛ فإن ذهب الأكراد في دولة، وفقاً لمبدأ القوميات (من الرئيس الأمريكي ويلسون إلى الرئيس الثوري الروسي فلاديمير لينين)، فإن فيصل سيجلس على عرش مملكة ذات أغلبية شيعية لن تستقيم له. وافق كوكس على

ذلك الرأي. وبهذا الترتيب بات العراق دولةً متعددة القوميات، وذات وزن سني مكافئ تقريباً للشيعية (٤٥ في المئة للسنة مقابل ٥٢ في المئة للشيعية، و٣ في المئة لبقية المكونات)^{٣١}.

وإذا كان من المتفق عليه عموماً، أن ظهور أولى نماذج الدولة القومية تم في أوروبا خلال القرون الممتدة من السادس عشر حتى التاسع عشر، وقد سبقت ورافقت هذا الظهور عملية تحولات عميقة، من المجتمع الإقطاعي، إلى المجتمع الصناعي، أو الرأسمالي. وبإيجاز، إن المجتمع الجديد في أوروبا ووعي الفرد تجاوز الحدود الضيقة للتنظيم الإقطاعي ولسيطرة الكنيسة. غير أن الواقع في المشرق العربي بعد ولادة خرائط سايكس بيكو الصغرى ودويلاتها المختلفة والمتباينة، يختلف جذرياً. فالمجتمع هو هو، وجاءت الحدود لتؤطر القديم على قدمه، ولتطلق مسارات تطور، أو ركود خارج إطار النشوء الطبيعي للدولة الحديثة.

لقد حضنت الدولة بقايا الولايات والمتصرفيات، وسارت على خطوط الأفضية في أحيان كثيرة، بل أطرت الإقطاع القديم، والأنظمة القديمة في شكل دولة، تاركةً للتاريخ وسيرورته بناء المواطنة في ظل استنزاف استعماري هائل. ويبدو أن هذا الاستنزاف لمحاسن الصدف التاريخية كان هو العامل الأبرز في لم شتات المجتمعات المندمجة، وتأطير هويتها الصغرى في مواجهة الاستنزاف والقهر الاستعماري لحالات التحرر، أو لرغبات التوحد النادرة إن وجدت.

٣١- فالج عبد الجبار، جريدة المستقبل، الأحد ٨ آذار ٢٠٠٩ - العدد ٣٢٤١ - صفحة ١٢، العروبة وإشكاليات الوطني والإثني - المذهبي في العراق، مقالة القيت في مؤتمر «العروبة في القرن الواحد والعشرين» الذي نظمه «تيار المستقبل» في بيروت (٢٥ - ٢٨ شباط ٢٠٠٩).

٢-٢- الدولة السياسية العربية وعوامل استمراريتها.

يعتبر استمرار دويلات المشرق العربي، خارج إطار النسيج الوحدوي الذي جمعته الثقافة واللغة والدين عبر التاريخ، من قبيل الصدف والمعجزات التاريخية، إذ قلما نجد دولة رسمت بقلم على الورق، وأحاطت هذه الخطوط بمجموعة غير منسجمة من الانتماءات، لتستمر فيما منتجةً هوية وطنية، دافعت عن الحدود الجديدة الصغرى المصطنعة. وفي حالة المشرق العربي بعد سايكس بيكو، تغلبت الجغرافيا الجديدة على فجوات التاريخ، وطوقت الاقطاع في الريف، وعظمت مكانته الى حين، مقابل ذلك بدا التطور الاجتماعي بطيئاً بفعل تدخلات خارجية، في توجه غير متكافئ بين الدويلات المنشأة نحو الدولة المدنية الحديثة.

ومن المهم بمكان معرفة التنوع التي عرفته التقسيمات التي قدمتها مفاعيل سايكس بيكو، على صعيد نوعية الكيانات السياسية ومواقعها. "لقد اشار راتزل الى اختلاف مواقع الدول ومنها: موقع الزاوية (triangle) ومواقع القاطع النصفى (Médiane) وموقع المدخل (Seuil) وموقع الخاصرة (Flanc) وموقع العبور (transition) وموقع الانفراد (Ecart) وأخيراً موقع الدولة الحاجز (Etat-tampon)"^{٣٢}. هذا التنوع عرف جزءاً منه المشرق العربي في موقع الكيانات الحديثة بالنسبة للموقع الجغرافي؛ فكان لبنان حاجزاً طبيعياً واحتل موقع المدخل بالنسبة للداخل السوري، وكانت سوريا في الوقت نفسه القاطع النصفى، فيما احتلت دولة العراق موقع الخاصرة، وبالنسبة للأردن، تعتبر هذه الدولة دولة حاجز بين المملكة السعودية وفلسطين التي خطط لاستضافتها وطن قومي لليهود. وهي في الوقت نفسه اعتبرت من حيث الموقع دولة عبور للنفط العراقي باتجاه فلسطين وسواحل المتوسط. وبالنسبة للحجاز والمملكة المنشأة حديثاً احتلت موقع الزاوية، على الرغم من محاصرتها على مداخل الخليج بمناطق تابعة للنفوذ البريطاني.

٢-٢-١- لبنان: الدولة الحاجز وجغرافيا المدخل

في ترجمة سايكس بيكو على أرض الواقع، وفي ترسيم الدول على هامش المصالح المتضاربة، كان الترسيم الاستعماري لهذه المنطقة من المشرق العربي، مرتكزاً على عدة مقومات ومعايير أبرزها: إنشاء دول حاجز يديرها المستعمر أو المنتدب مباشرة أو بالواسطة من خلال سلطات محلية تابعة له، وإنشاء دول حبيسة لا حدود بحرية لها، وإن وجدت فضمن إطار ضيق قابل للتحكم عند الضرورة. وحرص البريطانيون وهم الأكثر خبرة في إدارة المستعمرات ولا سيما في المشرق العربي، على هندسة اقتصادية لكيانات تخدم الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، بإنشاء دول عبور وجسر تسمح بتمرير الموارد الاقتصادية والمواد الأولية باتجاه المرافئ الاستراتيجية للاستفادة منها في حالة السلم كما في حالات الحرب.

٣٢- نبيل خليفة، جيوبوليتيك الاستراتيجية اللبنانية، مركز بيبلس، ط١، ٢٠٠٨، ص ١٤٨

ومن منطلق توصيف الدولة الحاجز، تنطبق على لبنان هذه الصفة لتوفر الحجم السكاني الضئيل، والافتقار الى التجانس الاجتماعي كونه يضم كسور اثنية أو دينية أو لغوية أو قومية. وهي تنطبق من زاوية تركيبها وتدخل جيرانها ووقوفها على مفترق طرق، غضافة الى وجود موانع طبيعية وسلاسل جبلية إضافة الى إطلالتها على الشاطئ^{٣٣}.

في هذه الهندسة البريطانية بالأساس، يبدو أن كليمانصو خضع لها، مرتضياً لفرنسا حصة لبنان ومجالها الديمغرافي المفتوح على سوريا الداخل، تاركاً للويد جورج فلسطين والأردن، والعراق والنفوذ المعلن في الخليج العربي ودور بارز في الحجاز. وفي الحصة الفرنسية، وفي العلاقة البينية بين فرنسا وبريطانيا، كانت سوريا الخاسر الأكبر جغرافياً في ترسيم الخطوط المستقيمة والملتوية على مساحة ولاياتها القديمة. وعلى الرغم من طروحات بريطانيا التي دعمت نشوء اتحاد سوري أو مملكة سورية تحت إمارة فيصل، ومحاولة تقويض مشروع فرنسا في مناطق نفوذها المباشر وغير المباشر، نجحت فرنسا كمرحلة أولى، في تسويق لبنان الكبير "كدولة حاجز" لصالحها، بعد إيلاء متصرفية جبل لبنان المدى الحيوي بضم بعض المناطق الساحلية التي كانت تابعة لولاية بيروت، وبموازاة ذلك ضم بعض الأفضية الداخلية للبنان؛ واعتبار سلسلة جبال لبنان الشرقية (Anti-Liban) حدوداً طبيعية سياسية لهذه الدولة. ليس هذا فحسب، بل أنشئت دولة العلويين ودولة حلب لتترك دولة دمشق محاصرة دون مرفأ بحري، مما جعل الضغط السوري على لبنان الكبير المنشأ حديثاً يزداد حدة في كل مرة تطرح فيها قضية الموارد، وعائدات الجمارك في بيروت، وغيرها من المصالح المشتركة.

ولم يعط لبنان المجال الجغرافي فحسب، بل تم ضخ الدعم السياسي للطبقة الحاكمة فيه، وتنظيمها، وتحديثها في مواجهة تقزيم الدويلات الطائفية التي أنشئت في سوريا. إن فترة الاستقرار التي شهدتها لبنان سياسياً بشكل أعوام بين ١٩٢٠ و ١٩٤٣ تاريخ الاستقلال، بمعنى انعدام وجود حالات طرد سياسي حاسمة هددت الكيان الجغرافي، مقابل محاولات التوحد والانفصال المتكررة في سوريا والثورات الدموية، ساعدت إعطاء لبنان شرعية غير مباشرة، أبعدت شبح المطالبة بما ضمّه الى غير رجعة. فيما إنفلمت الهوية اللبنانية من جبل لبنان لتلقي بظلمها على المناطق المضمومة التي وجدت في لبنان الكبير ملاذاً آمناً، بعيداً عن توترات الداخل السوري، أو الأطماع الصهيونية كحالة جبل عامل.

لقد صمد لبنان في وجه المحاولات النادرة لاقتطاع ما ضمّه من أرض الولاية السورية، وربما ساعده في ذلك اندماج سكاني، وحواجز جغرافية مقنعة أطرت هوية جديدة تماسكت في وجه عوامل الطرد الخارجي. فضمن التمزق السياسي السوري، كان الواقع اللبناني المستحدث، كغيره في بلاد الشام، عرضة للجذب الخارجي. بعد فشل الثورة السورية عام ١٩٢٥، مثلاً نرى حزب الشعب السوري يطالب بإنشاء «دولة لا مركزية تضم دولة سوريا وبلاد العلويين وجبل الدروز والأفضية الأربعة التي اقتطعت من الأراضي السورية وضمت إلى جبل لبنان». وعام

^{٣٣}- نبيل خليفة، جيوبوليتيك الاستراتيجية اللبنانية، مرجع مذكور، ص ١٥٢-١٥٣.

١٩٢٥ يعلن حزب الشعب في لبنان نفسه، قبوله بلبنان على أن يبقى في حدوده القديمة. وأعلن مؤتمر الكتلة الوطنية في حمص قبوله، مع مطالبته بحكومة واحدة، فهو تحول الآن إلى إعطاء لبنان الحق في تقرير مصيره ضمن حدوده القديمة. وفي عام ١٩٤٣ يلحظ الأمير السعودي عبد الله، في محاولته الاستفادة من خطاب «ايدن» الشهير عن الوحدة العربية، يلحظ أنه في حالة رفض حكومة لبنان الانضمام لدولة الاتحاد، تعاد الأراضي السورية التي ألحقت به دون استفتاء شعبي ويعطى اليهود في فلسطين إدارة لامركزية. ويشير هذان التحفظان إلى أن القوة الوحدوية على اختلافها بدأت تتيقن ان هناك حدوداً لهذه الوحدة لا يمكن تخطيها بسرعة^(٣٤).

وبقي واضحاً أن الانظار السورية توجهت بكثافة نحو استرداد المناطق المضمومة للبنان، لاسيما بعد إيقانها بفقدان لواء الاسكندرون. فقد كان برنامج الشيخ تاج الدين الحسيني عام ١٩٢٥ ينص على استرداد الأفضية الأربعة، وهي البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا. كما طالب الدكتور الشهبندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر بضم الأفضية الأربعة للوحدة السورية في ذات الفترة. كما نص قانون حزب الشعب عام ١٩٢٥ على وحدة البلاد السورية بحدودها الطبيعية^(٣٥).

وفي ظل التبدلات الحكومية السورية، ظلت المطالبة بالوحدة التامة لسوريا مطلباً أساسياً في معظم البيانات الوزارية. أما المطالبة بضم الأقاليم الأخرى ومن بينها لبنان، فقد ظهرت بالمعنى الصريح أحياناً، وبشكل مبطن أحياناً أخرى. ففي بيان وزارة الأتاسي^(٣٦) لا يظهر اسم لبنان تصريحاً، وتبقى المطالبة به مطروحة خلف عبارة الحدود الطبيعية لسوريا. ثم توالى الحكومات ولم يظهر طرح قضية لبنان بوضوح في بياناتها إلا مع حكومة الداماد أحمد نامي^(٣٧) الذي طالب بمنفذ على البحر. حيث صرّح رئيس الحكومة في ٢٩ نيسان ١٩٢٦ قائلاً في بيانه الوزاري: "... إن الثورة قد كلفت ألوفاً من الضحايا البشرية وخربت مدناً كاملة وحكمت على الغلال أن تهراً تحت الأشجار وفي الحقول، بل إنها زادت في عمق الهوة التي تفصلنا عن الاسكندرونة والعلويين ولبنان في حين أن ضروريات حياتنا الوطنية تأمرنا أن نطمر هذه الهوة بفتح منفذ على البحر لحلب ودمشق. وستسعى حكومتي لنيله بالطرق السلمية..."^(٣٨)

(٣٤) غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، بيروت، ١٩٨٧، ص ٦٢.

(٣٥) عبد الرحمن البيطار، الوحدة السورية اللبنانية، دار اليمامة، ج١، دمشق، ص ٤٧.

(٣٦) البيانات الوزارية السورية ومناقشاتها في المجلس النيابي، ١٩١٨-١٩٥٨: التحرير: الدكتور يوسف حسين أبيض، الدكتور يوسف قزما الخوري، ص ٦: (وزارة هاشم الأتاسي ٥ أيار ١٩٢٠ - ٢٤ تموز ١٩٢٠) هاشم الأتاسي رئيساً للوزارة، علاء الدين الدروبي رئيساً لمجلس الشورى، رضا الصلح وزيراً للداخلية، عبد الرحمن شهبندر وزيراً للداخلية، يوسف العظمة وزيراً للحربية، فارس الخوري وزيراً للمالية، جلال الدين زهدي وزيراً للعدلية، ساطع الحصري وزيراً للمعارف، يوسف الحكيم وزيراً للنافحة والتجارة والزراعة. البيان الوزاري لحكومة هاشم الأتاسي في المؤتمر السوري دمشق ٨ أيار ١٩٢٠: (إن أساس خطتنا هو: تأييد استقلالنا التام الناجز المتضمن في جملة ما يتضمنه حق التمثيل الخارجي، المطالبة بوحدة سوريا بحدودها الطبيعية مع رد طلب الصهيونيين جعل بعض القسم الجنوبي منها وهو فلسطين وطناً قومياً لليهود، رفض كل مداخلة أجنبية تمس سلطاننا)

(٣٧) المصدر نفسه، ص ١٥-١٦: بيان الحكومة السورية برئاسة الداماد أحمد نامي التي تحدد فيه مطالبها: "...تحقيق الوحدة السورية بالوسائل التي باشرنا بإجرائها منذ الآن وستظهر للأمة نتائجها المثمرة في القريب العاجل عن شاء الله...." تجدر الإشارة أن حكومة الداماد هي الحكومة الخامسة عشرة (١٢ حزيران ١٩٢٦ - ٢ كانون الأول ١٩٢٦) ثم تولى رئاسة الحكومة السادسة عشرة (٢ كانون الأول ١٩٢٦ - ٨ شباط ١٩٢٨).

(٣٨) المصدر نفسه، ص ١٤.

لقد صدّ التحول في الهوية لأرض الولاية والأقضية الأربعة هذه المحاولات في إعادة دمج ما اقتطع لجبل لبنان من مجال جغرافي حيوي، وكان واضحاً أن ما رسم على الخرائط، وما حمته الجغرافيا عبر السلسلة الشرقية، والنهر الكبير الجنوبي، وتخوم فلسطين المسلوبة، لن يعود كما كان. ففي جلسة ١٩ أيار ١٩٢٦ النيابية، طرحت المادة الأولى المتعلقة بحدود لبنان، "قتلى عمر الداوق نائب بيروت بياناً موقِعاً منه ومن السادة صبحي حيدر وعمر بيهم وخير الدين عدرة وخالد شهاب، يحتجّون فيه على إلحاق البلاد التي يمثلونها بلبنان دون استفتاء أهلها - أراضي الولاية والأقضية الأربعة - ويطلبون أن تجعل حكومة مستقلة لها اتحاد مع لبنان القديم وسوريا... وقال صبحي حيدر على أنه تحاشياً للأضرار التي قد تلحق بأهالي البلاد الملحقة وريثاً نتخلص من هذا الإلحاق فإننا ندخل بالبحث في هذا الدستور محتفظين باحتجاجنا"^(٣٩).

في المقابل برزت بعض المواقف المغايرة ضمن الشريعة الإسلامية، ومنها موقف الشيخ محمد الجسر الذي اعتمد مصطلح الأمة اللبنانية مؤيداً. كما كان هناك ثمة تحولاً نسبياً في أوساط النخب الشيعية والدرزية باتجاه الاندماج أكثر فأكثر في مؤسسات الدولة الجديدة. فالنواب تلحوق وحماده وعسيران والزين وافقوا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه"^(٤٠)...

وتبع هذا التحول تحول آخر من المعارضة الراضية لرفض فكرة الكيان، لاسيما بعد التوافق على مبدأ المراسلتين ٦ و٦ مكرر في الوظائف وإيلاء خير الدين الأحذب رئاسة الوزراء، فحصل تطور في الموقف الإسلامي باتجاه التسليم بحدود الدولة، وسيتكرس هذا الموقف، إلى حد كبير، في ميثاق ١٩٤٣. ولم تكن هذه الدولة الحاجز، ميالة إلى استثمار علاقاتها الاستعمارية مع فرنسا تحديداً بشكل مبالغ فيه، بل وازنت ما بعد ١٩٤٣ عبر صيغة الحياد الإيجابي أي لا شرق ولا غرب، بين مصالح هذه الدولة ورغبتها بالحياة، واستمرار تعاطيها الإيجابي مع المحيط وتعزيز انتمائها.

٢-٢-٢- الأردن، الدولة الحاجز ورغبات التوسع.

عند تأسيس إمارة شرق الأردن بقيادة الملك عبد الله بن الحسين، كان الهدف الاستراتيجي منصباً على "إنشاء حزام متواصل من الأراضي التابعة لبريطانيا يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي"^(٤١). وتبع ذلك ضم منطقتي العقبة ومعان بعد أفول نجم الشريف حسين في الحرب الحجازية عام ١٩٢٤^(٤٢). ضمن المخطط نفسه، للحفاظ على خط مواصلات

^(٣٩) يوسف قزما الخوري، البيانات الوزارية ومناقشاتها في مجلس النواب، ١٩٢٦ - ١٩٨٤، دار المطبوعات الشرقية، بيروت، ١٩٨٦، المجلد الثالث، دستور ١٩٢٦، ص ١٨٤٨ : محضر جلسة مناقشة الدستور، ١٩ أيار ١٩٢٦.

^(٤٠) يوسف قزما الخوري، البيانات الوزارية، مصدر مذكور، المجلد الثالث، دستور ١٩٢٦، ص ١٨٤٩ : محضر جلسة مناقشة الدستور، ١٩ أيار ١٩٢٦.

٤١- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، مجموعة مؤلفين، الجزء الأول، دار التقدم، موسكو، ١٩٧٥، ص ٢٤٢.

٤٢- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، المرجع نفسه، ص ٢٤٤.

البريطانية البحرية انطلاقاً من قناة السويس، وتأمين مناطق تجارية بحرية لاستغلالها استعمارياً الى اقصى الحدود.

في فترة ما بين الحربين، وعلى الرغم من ان بريطانيا كانت تلعب سياسياً بالشيء ونقيضه، طمعاً بضرب حصة فرنسا المتبقية في الشرق، كانت تشجع أحياناً قيام اتحاد دويلات في بلاد الشام بزعامة الأردن تحت مشروع "سوريا الكبرى". أملاً بإعطاء الأردن المجال الحيوي، وترسيخ علاقاتها بهذا البلد الحاجز، والتي ضاعفتها على مر السنوات، وتوجتها بالمعاهدة البريطانية الأردنية عام ١٩٤٦. وتنطبق على شرقي الأردن مواصفات الدولة الحاجز بامتياز، فهي دولة عدد سكانها قليل، وتتازعها شبكة علاقات عشائرية معقدة، وهي "دولة سريعة العطوبة في دفاعها، إذا لم تعوض عن ذلك بقدرات تكنولوجية وبضمانات دولية"^{٤٣}.

ويبدو أن النواة الأردنية التي أنشأتها بريطانيا، بدأت تنمو على قاعدة الدولة العضوية، من خلال توسعها باتجاه شرق فلسطين، ومحاولة دمجها دستورياً في ٢٣ نيسان ١٩٥٠، مما اثار استياء البلدان العربية المجاورة، وجامعة الدول العربية التي قاطع جلساتها الوفد الأردني. لقد غدا لهذه الدولة الحاجز رؤيتها الخاصة، وهويتها الخاصة، ومصالحها التي كانت تتعارض مع الهوية العربية الكبرى، مع العلم أن سلالتها الحاكمة أتت من قلب المنطقة العربية، من الحجاز.

ولم تكن العلاقة مع الولايات المتحدة الا جزءاً من هذه الهوية التي تختلف بشكل أو بآخر عن المحيط العربي، لا سيما مع توقيع معاهدة مع الولايات المتحدة الأميركية ضمن إطار برنامج ترومان في ٢٧ شباط ١٩٥١. فبعد اغتيال الملك عبد الله، جهد الملك طلال الى استبدال استعمار بآخر، والى تغليب النفوذ الأميركي على النفوذ البريطاني، مع التناغم مع "ميثاق الأمن الجماعي" العربي. ولم تكن الهوية الأردنية في تركيبها في ظل النفوذ البريطاني المتجدد مع غلوب باشا، قريبة من الوحدة والتوحد مع المحيط، على الرغم من فترة التناغم المرحلية مع مصر عبد الناصر. إذ ما لبث أن واجه الأردن الجمهورية العربية المتحدة، بوحدة مع العراق برعاية بريطانية أميركية، لم تعمر طويلاً بسبب الانقلاب في العراق، والمناهض للنوايا الامبريالية. وتوج الأردن هويته "الحاجز" بتصفية القضية الفلسطينية على أرضه عام ١٩٧١.

٢-٢-٣- الحجاز والحصار البريطاني بالتقسيم.

في التعاطي التاريخي البريطاني مع بلاد الحجاز، كان لدى القوى الاستعمارية عدة هواجس استراتيجية: تأمين طريق البحر الأحمر البحري، والحفاظ على مواقع استراتيجية على الخليج العربي من خلال الإمارات الصغرى المطلة عليه، وتخفيف توجهات الشريف العربية ونواياها بدولة عربية موسعة، وعزل خطابه التوسعي ضمن الحجاز مع إرضاء ابنائه بدول

٤٣- نبيل خليفة، جيوبوليتيك الاستراتيجية اللبنانية، مرجع مذكور، ص ١٥٢.

صغرى تقطع من نواياه الجغرافية، إضافة الى التعاطي البريطاني مع الواقع المستجد غداة الحرب العالمية الأولى مع نجد وتغيرات آل سعود.

كانت هذه الهواجس الجغرافية كفيلة بتقسيم بلاد الحجاز وتطويقها من خلال قطر، وإمارات عمان المتصالحة، والكويت، البحرين ومسقط وعدن، ومن خلال تنصيب ابن سعود على نجد عام ١٩٢١، وفيصل ابن الحسين ملكاً على العراق، وعبد الله أميراً لشرقي الأردن^{٤٤}. ويبدو أن السياسة البريطانية المتعددة الرؤوس، رجحت كفة ابن سعود على الملك حسين، بعد أن انتزعت منه مناطق ضمت الى العراق والكويت على قاعدة محايدتها، فيما ترهلت مرجعية الحسين العربية بعد أن أعلن نفسه خليفة المسلمين عام ١٩٢٤، بدلاً من الخلافة الملغاة في تركيا، مما ألب عليه المواقف العربية والاسلامية لاسيما لجنة الخلافة الهندية، إضافة الى مواقف بريطانيا الراغبة بإبقاء الدول العربية المنشأة مقسمة ومتناحرة يسهل عليها ضبط ايقاعها. لقد ساهم هذا الاعلان في دفع ابن سعود الى طرد الحسين من الحجز، فيما ارتسمت على تخوم المملكة الجديدة، المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢ مستقيمة مع الأردن والعراق.

كانت الموارد الاقتصادية تعتمد في تلك المملكة بشكل رئيسي على الحجاج، إلا أن تردي الأوضاع الاقتصادية في أواخر العشرينات دفع المملكة الى اقتناص الفرص، وتلزييم حفر الآبار النفطية المكتشفة حديثاً تبعاً للأميركيين، مما أرسى عامل توازن في العلاقات الخارجية بين المملكة والأميركيين مقابل الحصار الاستعماري البريطاني، عبر المحميات المحيطة. كانت هذه العلاقة ضمان لاستمرارية المملكة في ظل الحرب العالمية الثانية حيث أعلنت الحياد على الرغم من استمرار ارتباطها بالجنيه الاسترليني، الى أن تم تمتين العلاقة مع الأميركيين عبر اللقاء بين ابن سعود والرئيس الأميركي روزفلت في ١٤ شباط عام ١٩٤٥^{٤٥}.

لقد أثمر التعاون السعودي الأميركي تبعاً موقفاً مغايراً للمواقف العربية لاسيما بعد سطوع نجم جمال عبد الناصر والضباط الاحرار، على الرغم من التنسيق المبدئي بين السعودية والقاهرة، حيث أيد ابن سعود مبدا "ايزنهاور"، فيما تخلى عن التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨^{٤٦}.

٢-٢-٤- العراق والجسر النفطي صوب المتوسط.

يعتبر يوم ٢٣ آب عام ١٩٢٣ تاريخ تحول بالنسبة الى العراق، فقد تحول الى مملكة بزعامه الملك فيصل برعاية بريطانية التي كانت لها اليد الطولى في هندسة المستطيل العربي، وتقسيمه وفق رؤى مختلفة وبسياسة متعددة الرؤوس جمعت بين المصلحة والسياسة البعيدة والقريبة المدى. فبعد ترسيم الحدود بين العراق والحجاز والعراق وايران عام ١٩٢٢، في ظل وهج سايكس بيكو ١٩١٦، وقفت بريطانيا الى جانب العراق في ضم الموصل، حتى تسنى لها ذلك عام ١٩٢٦، بعد انعزال تركيا في محيطها السياسي الجديد.

٤٤- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، مرجع مذكور، ص ٣٩٠.

٤٥- تاريخ الأقطار العربية المرجع نفسه، ص ٤٠٦-٤٠٧.

٤٦- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، المرجع نفسه، ص ٤١١.

لقد شكل النفط الموصل حافزاً لبريطانيا دفعها لمساومة الفرنسيين، ولتأمين جسر عبور لهذا النفط من العراق وحتى البحر المتوسط، مروراً بالأردن وفلسطين^{٤٧}. لقد استمر الظل البريطاني لسايكس بيكو، ظاهراً بشكل مباشر وغير مباشر الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استغلت بريطانيا التحولات في العالم العربي والموجة الناصرية، لتشكل حلف بغداد، عام ١٩٥٥، في إطار الحرب الباردة التي بدأت معالمها تتشكل في الشرق الأوسط. لقد اتخذت دولة العراق صفة استراتيجية جديدة بتحولها الى تركيبة مواجهة ضد المد الشيوعي الروسي ضمن حائط الصد التركي-الايرواني-الباكستاني ومحاولة ضم لبنان الى هذا الدرع لتطويق الجمهورية العربية المتحدة من جهة، ولتمتين المواجهة لرعايا المصلحة الأميركية والبريطانية المتكاتفه في وجه الروس.

ويعتبر ٢٤ آذار ١٩٥٩، تاريخاً آخر لتحول القوى في دولة العراق، حيث انسحبت من حلف بغداد، والخروج من منطقة الاسترليني، حيث اخترق العراق شيئاً فشيئاً درع أيزنهاور في شمال المشرق ليعزز التعاون مع الاتحاد السوفياتي. وتطورت الانفكاك من عرى الاستعمار لطيح بكل مخلفات الاستعمار البريطاني، ولتتجه الرؤيا مجدداً نحو الداخل العربي عبر مشروع إتحاد فدراي يجمع بين العراق وسوريا ومصر عبر توقيع بيان مشترك في ١٧ نيسان ١٩٦٣ استضافته القاهرة^{٤٨}.

لقد سيطرت منذ عقد الستينات هوية سياسية جديدة، تقربت من الهوية السياسية الجديدة سوريا التي رزحت لأكثر من اربعة عقود تحت وطأة التقسيم والتقسيم، ومن مصر الاشتراكية، إلا أن هذا التقارب لم يفلح على الرغم من المنبع الايديولوجي الموحد، والرعاية السوفياتية المنتظمة، من انتاج مشروع جغرافي سياسي يخترق سايكس بيكو ودويلاتها.

*** **

لقد ساهمت عدة عوامل في استمرارية الكيانات السياسية التي انتجت في ظل سايكس بيكو، فيما ضمننت فترة الانتداب على خمسة بلدان متجاورة لأكثر من عقدين استقرار الجغرافية واستمراريتها. ليس هذا فحسب، بل إن اختلاف أنظمة الحكم بين دولة وأخرى، واختلاف الرعاية الخارجية، واستعار الحرب الباردة عبر مشاريع أيزنهاور والامتداد الايديولوجي الشيوعي لاسيما في مناطق فلاحية عانت من الاقطاع والامبريالية على السواء، ساهم في تباعد مشاريع الوحدة على الرغم من المحاولات النادرة التي شهدتها هذه الدويلات.

لقد فشل العرب حيث نجح صلاح الدين في محاصرته القدس، وفي توحيد سلطة مصر وسوريا، إذ غذت الهويات الصغرى وخصوصيات الموارد المستجدة من نفط وتجارة، ومواقع

٤٧- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، المرجع نفسه، ص ٢٩٣.

٤٨- تاريخ الأقطار العربية المعاصر، المرجع نفسه، ص ٣٥٤.

جغرافية أضفي عليها طابع التميز من عوامل الرفض، وازدادت على إثرها الخطوط المرسومة عبر الهندسة البريطانية الفرنسية سماكةً وسواداً. كانت فترة الخمسينات والستينات كافية لتتأكد هذه الهويات الصغرى ولتدافع عن وجودها بشكل أو بآخر، تحت مبررات عدة، على الرغم من الموجة الايديولوجية الموحدة التي جمعت البعض. ففي ظل المنهج الاشتراكي فشلت مصر وسوريا. وفي ظل ذات المنهج فشلت مصر وسوريا والعراق. وفي ظل وجود الملكية في الأردن والمملكة السعودية، فشل التوحد لأسباب تاريخية باعدت بين الأُسرتين الحاكميتين على الرغم من توفر الرعاية الخارجية الموحدة التي ابقت على التمايز، ربما رغبةً باستفراد كل طرف على حدة، لتحقيق مصالح استراتيجية نفطية وعسكرية.

إن التركة العثمانية المقسمة الى ولايات، تحولت في ظل الهندسة الاستعمارية واستنزاف الموارد الى دويلات، ساهمت في تعميق الهويات الصغرى المتنافرة، والمختلفة، بين الديمقراطية والملكية والاشتراكية. كما ساهمت هذه الهندسة في تثبيت الدويلات العربية ضمن حدودها المصطنعة والمرسومة أحياناً بخطوط مستقيمة بعيداً عن قمم الجبال والأنهار، وواقع الخصب والتصحر، وواقع التمدن والعمران في مقابل البداوة والترحل؛

٢-٣- أسس دول المشرق في الجغرافيا السياسية.

الموقع الجغرافي والعلاقة مع المسطحات المائية.

ليس بالضرورة أن تكون الدول بمعظمها ذات سواحل، أو قريبة من المسطحات المائية، ولكن هذه الأخيرة تعتبر عامل قوة إضافي من حيث امكانية الدولة الاستفادة منها على صعد عدة. ولا يعني أن الدولة الساحلية قد تكون أكثر قوة وقابلية على الاستمرار من الدولة الحبيسة، فقد تكون مقومات الدولة الحبيسة أكثر فعالية في الحفاظ على استمراريتها وقابليتها على الحياة.

" يقلل من أهمية الجبهة الساحلية ضيقها بالنسبة لمساحة الدولة كما هو الحال في العراق حيث لا تمتد جبهته البحرية سوى ٥٨ كيلومتراً، فقط غرب شط العرب"^٩. أو كما هو الحال بالنسبة لدولة سوريا بعد توحيدها حيث يبلغ طول الساحل ١٨٠ كلم، نسبة الى ٢٢٥٣ كم طول الحدود مع البلاد المجاورة. ويحتل الواجهة البحرية في المملكة العربية السُّعُودِيَّة سهلان ساحليان الأول في غربها بمحاذاة البحر الأحمر من الشرق، والآخر في شرقها بمحاذاة الخليج العربي من الغرب وتبلغ المساحة التي يغطيها هذان الساحلان نحو ١٥٧٦٥ كيلو متر مربع أي نحو ٠.٨٪ من مساحة المملكة.

التماسك الاجتماعي للسكان^{١٠}: بالحديث عن التماسك الاجتماعي للسكان كعامل استمرار للدولة، من المهم الإشارة أن تقسيم سايكس بيكو لمناطق النفوذ ومن ثم للكليات السياسية، أدخلت في الهوية العربية التاريخية عوامل طرد، باعدت بين مختلف المكونات التي تحتويها الحضارة العربية بتراكمها، وأسست لانتماءات صغرى على حساب الانتماءات الكبرى، مما جعل إمكانية العودة بالتاريخ الى عهدة الخلافة الاسلامية بالصيغة الوحدية المطلقة ضرباً من الخيال.

فإضافة الى عامل العشائر ومناطقها في منطقة الحجاز وتخومها البحرية، ربضت على حدود المملكة الجديدة قوتين حاجزتين أوقفت مد ابن سعود ورسمت له حدوداً الزامية، ارتسمت وقف خطوط مستقيمة، أنهت العلاقة الوحدية والهم المشترك التي ربطت الحجاز خلال الحرب العالمية الأولى بنخب مصر والشام. ليس هذا فحسب بل إن الخلاف التاريخي بين ابن سعود والشريف حسين وأبنائه فيصل وعبد الله، كانت من عوامل الطرد التي باعدت بين الحجاز ومناطق الخصب الى غير رجعة.

٤٩- محمد عبد الغني سعودي، الجغرافيا السياسية المعاصرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ٢٠١٠، ص ١٨: عنصر هام لأنه يعطي الوحدة السياسية شخصية خاصة ويوجه سياستها باتجاهات معينة... وتتوقف قيمة الجبهة البحرية على ظهير الساحل (Sea Board).
٥٠- محمد عبد الغني سعودي، الجغرافيا السياسية المعاصرة، مرجع مذكور، ص ٦: التماسك الاجتماعي للسكان، أو درجة الوحدة القومية، والعوامل التي تؤدي الى عدم التماسك سواء كانت سلالية أو دينية أو لغوية، أو قومية، ومدى نجاح الدولة في المحافظة على تماسكها الداخلي، إذ تحمل الدول بين ثناياها تشابهات إقليمية تشدها الى بعضها وتعرف بقوى الجذب (Centripetal force)، وكذلك اختلافات تعرف بقوى الطرد (Centrifugal force) تعمل على تفكيكها.

وفي تركيب لبنان على قاعدة التعدد مع الحفاظ على وجه سياسي مسيحي وإن لم يكن بالمرحلة الأولى ماروني في رأس الهرم، وقف "لبنان الحاجز" كعامل طرد في وجه دولة دمشق، فيما احتلت دولة العلويين الواجهة البحرية مستكملةً مع لواء اسكندرون، ودولة حلب، الحصار المحكم على ممانعة دمشق وإمكانية تجميع قواها بعد هزيمة الفرنسيين لآخر حلم وحدوي عربي في ميسلون. ليس هذا فحسب، بل إن وضع فلسطين تحت الوصاية البريطانية وسحب الوصاية الدولية، عن القدس شيئاً فشيئاً، وتنفيذ وعد بلفور المشؤوم بطريقة متدرجة، ورفع النسبة السكانية لليهود في "أرض ميعاد" سوقوا لها في أروقة المصالح الاستعمارية المتنافسة، زرع في هذا الجسم المتباعد نقطة اللاعودة بين المشرق العربي وبين شمال أفريقيا والمغرب العربي.

هذه الهندسة رسمها الاستعمار بدقة بالشكل الجغرافي والسياسي، لتكون كل قطعة من الموزاييك التي رقعها في المشرق العربي، قابل للتباعد كالصفائح التكتونية، وعند اقل احتكاك تشكل عامل طرد فيما بينها، بل وهزة سياسية تزيد من ارتفاع مكون على حساب آخر، وتفتح المجال لترددات تباعدية مناقضة للوحدة، وتسهل نمو هويات صغرى، أطرت نفسها في حدود سياسية، على حساب "المشترك" من التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والثقافة.

ليس هذا فحسب، بل إن ترسيم الحدود، ورفع مستوى الانتماءات الصغرى التي وجدت في خطاب ويلسن، فرصة لصنع أحلام ولتحقيقها في زمن بدأت الدولة الحديثة تأخذ مكانها على حساب الامبراطوريات، غير من موازين الأقليات والأكثريات، في أكثر من مكان من المشرق العربي. فالأقلية المسيحية في المشرق تحولت الى أكثرية في دولة لبنان الكبير، ذات وزن معنوي سياسي، وإن لم تكن الديمغرافيا دقيقة في تسمية أكثرية مسيحية. والأكثرية المسلمة في الأفضية الأربعة والساحل، تحول الى مكون أقلوي في دولة ذات وجه وتوجه مسيحي داعم ومرحب بالانتداب الفرنسي. والأقلية العلوية وجدت نفسها أكثرية في دولة علوية تحكمها بنفسها. وفيما كان للدروز تاريخ في جبل لبنان في عهد القائمقاميتين، ضاعت الأقلية الدرزية في لبنان، لتجد الطائفة متنفساً لها في دويلة جبل الدروز في سوريا على حدود الأردن. وتوزعت معايير الاثنية والطائفية في العراق، لتترك هذه الدولة مرتسمةً بصعوبة ناراً تحت رماد. وكان عامل العشائر والالتزام الغربي للموارد النفطية الجديدة، معياراً كافٍ لإنهاء المساحة الحجازية الكبرى، وسد منافذها على الخليج، مع إبقاء شرفتها مفتوحة على البحر الأحمر، بمقدرات عسكرية برية ضئيلة، حيث تمخر عباب مياهه سفن حربية متعددة الجنسيات، وبالأخص لبريطانية الحامية لطريق الهند.

من ناحية ثانية، وبالحدوث عن الهويات الصغرى، كانت عوامل الجذب الداخلي للكيانات الحديثة، تتفاوت من حيث القوة بين كيان وآخر، نظراً لتوفر عناصر طرد متفاوتة الحجم في كل منها. ففي لبنان كان المسلمون يشكلون عامل طرد في مطالبتهم الدائمة بالعودة الى أحضان سوريا موحدة، أو وحدة عربية شاملة، فيما تنوعت المعايير الطائفية في السلطة لتفرز المكونات السكانية، ولتصدع الديمغرافيا، تاركة عوامل طرد لا يمكن تجاوزها. وفي سوريا كانت الأقليات

خائفة أحياناً على مصيرها في ظل مشروع سوريا الكبرى، وتشكل عامل طرد، على الرغم من توفر اغلبيية ديمغرافية سننية، قد تمهّد لانسجام سكاني في الكيان الحديث. وفي العراق أيضاً كان المزيج الاثني والطائفي يمهد لعوامل طرد من خلال النزاع على هوية السلطة السياسية، وكان للأكراد الوزن الأكبر في عملية الطرد، وهم الذين تفاعلوا بكيان مستقل على انقاض الولايات العثمانية المنهارة. وكان العامل العشائري، ونزاع القبائل وحده كافياً ليشكل عامل طرد في سواحل الحجاز على الخليج، وفي تكوين تباين لاسيما بعد استعمار حمى النفط والمردود الاقتصادي الشهي الذي تسمح به. أما المملكة السعودية الجديدة، فكان العامل الديني عنصر جذب قوياً لها، تجاوز تباين العشائر، وأسس لوحدة سياسية قوية، وانسجام سكاني نجح في تشكيله ابن سعود، في مواجهة كل عوامل الطرد التي كان يمكن أن تنشأ من العشائر هنا وهناك. وفي الأردن، كانت قوة العائلة الحاكمة، واتكاؤها على القوى الخارجية عامل جذب في كل محاولات الطرد التي مثلتها القوى المعارضة لحكم عبد الله وسلالته. أما في فلسطين، فكان التزايد الديمغرافي اليهودي وانتشاره تحت أعين الانكليز، بحد ذاته عامل طرد في مواجهة مجموعة سكانية متوطنة، شاهدت سلطتها السياسية تضمحل، وهويتها العربية تنهار، وأرضها تُصادر ويُعَيَّر انتماؤها.

تبقى لفلسطين وقضية الدولة فيها، رؤية تحليلية مستقلة، لما لها من أثر مضاعف في تركيب الجغرافيا السياسية للمشرق العربي، فهي "دولة حاجز" بين المشرق وشمال أفريقيا، وهي بوابة عبور المصالح الغربية من أوروبا الى أميركا باتجاه دول المشرق، وهي عين استراتيجية غربية استعمارية على كافة قضايا المنطقة. ومع كل التعقيدات التي أنتجتها قضية العصر، من المهم إفراد مجال دراسي معمق لها في محاولة لمتابعة تداعيات هذا الزرع الاصطناعي لدولة هجينة ضمن كيان تاريخي، أبا المجتمع الدولي الاعتراف بقيمته التاريخية والحضارية والاعتراف به كدولة "فلسطين"، فيما اكتفى بحدوده الجغرافية ليلصقها بكيان غاصب أسماه "دولة" وأكسبه الشرعية.

٣- خاتمة

فرزت خارطة نفوذ سايكس بيكو في مشروعها التقسيمي والتي ترجمتها جغرافيا وسياسياً مصالح فرنسا وبريطانيا، وسياسة الاستثمار الاقتصاد الاستعماري، الشرق الأوسط الى كيانات، وضربت اكثر من إسفين في مشاريع الوحدة العربية التي كان يمكن أن تولد من رحم الجزيرة العربية في توأمة مشروعها الوجودي مع نخب بلاد الشام خلال الحرب العالمية الأولى. لقد تتبع خارطة سايكس بيكو في تقاسم النفوذ، حدود الولايات العربية من ناحية بلاد فارس، وتوقفت بحكم اتفاقية مودروس على حدود الولايات المحاذية لتركيا المستسلمة.

إن الجانب السلبي للكيانات مناطق النفوذ، جعل من بلاد المشرق العربي تدخل في حالة من الركود والتفوق ضمن الجغرافيا السياسية المرسمة بفعل التوازن بين المصالح الاستعمارية ورغبات بعض القوى المحلية. وعطل هذا الترسيم التواصل الذي كان قائماً خلال الحرب العالمية الأولى بين الحجاز وبلاد الشام. وعلى الرغم توفر عوامل التاريخ واللغة والجغرافيا، تعتبر هذه المرحلة التي تجاوزت القرن، بعجزها عن التحول نحو أي مظهر منتج من مظاهر الوحدة هباء، ومضيعة للوقت^{٥١}. وهو ما عبر عنه كثير من المفكرين والمؤرخين، باحثين عن عوامل أعاققت التحول الجغرافي الذي كان يمكن أن يحصل بعد الحرب العالمية الأولى. إذ لم تفلح النهضة العربية، والتناقص بين مصر وبلاد الشام، والتعاون السياسي خلال الثورة العربية الكبرى بين نخب الشام والشريف حسين؛ كما لم تفلح قضية فلسطين كمبرر فعلي وحاسم في توحيد القوى العربية جغرافيا وسياسياً، ولم تفلح محاولة ناصر في إعادة انتاج تجربة صلاح الدين التوحيدية في تحرير القدس، ولا دور الجامعة العربية المعطل بوجهات النظر المتباعدة والخائفة من بعضها البعض، والمتوقعة ضمن حدود أرادها الاستعمار لهذا الغرض...

ولكن، قد يظن البعض أن سايكس بيكو، تحمل وجهاً واحداً ألا وهو التقسيم الجغرافي وإنتاج مجموعة من الدويلات المتباينة والمتناحرة، غير أن الواقع التاريخي بعد قرن من الزمن، أشار الى معطيات جديدة غيرت في مسارات منطقة جغرافيا، وصنعت لها تاريخاً مختلفاً عما كان يمكن أن يكون.

فعلى الرغم من السلبيات في تقسيمات المشرق العربي، وانتاج مشاريع صغرى ألغت كل مشاريع الوحدة، من البحر المتوسط الى الخليج، حيث بات كل طرف يتمسك بهوية وطنية، وباقتراح صيغة تعاون لا تمس حدوده الجغرافية المقدسة، إلا أن المسار التاريخي للمجتمعات،

51- Jean Lacouture, Gassan Tuéni, Gérard K.khoury, **Un siècle pour rien**, Albin Michel&Dar Annahar, Beyrouth, 2003 : Dans ce livre à trois voix, les auteurs, ardents partisans de la paix au Moyen-Orient, s'interrogent sur le désarroi actuel du monde arabe en retraçant les grandes étapes du siècle écoulé...Le grand espoir de « Renaissance arabe » n'a connu qu'un élan éphémère. L'incapacité des nouvelles nations à relever les défis de l'indépendance et à surmonter leurs archaïsmes, le jeu hégémonique des grandes puissances, jalouses de leurs routes impériales et de leurs ressources pétrolières...

ضمن هذه الدويلات تطورت باتجاه منحى أكثر ليبرالية وأكثر تحضراً، وأكثر قرباً من نهايات التاريخ، إذا ما اعتبرت الليبرالية نهاية التاريخ.

يقول فوكوياما: "هل التاريخ موجه؟ هل هناك أسباب تدعو للاعتقاد بتطور مستقبلي شمولي باتجاه الديمقراطية الليبرالية؟... هل تتطور كل المجتمعات - أو معظمها - باتجاه واحدٍ، أم أن تاريخها يتبع مساراً دورياً وصدفياً فقط؟ إذا كانت الفرضية الثانية صحيحة، فمن الممكن أن تكرر الانسانية أية ممارسة اجتماعية أو سياسية من الماضي: فالعبودية يمكن ان تعود، ويمكن لبعض الأوروبيين أن ينصبوا أمراء وابطرة، والنساء الأميركيات يمكنهن حتى أن يفقدن حقوقهن السياسية بالتصويت. أما التاريخ الموجه فهو على العكس من ذلك يفترض ألا يتكرر أي شكل اجتماعي، بعدما جرى تجاوزه، من قبل المجتمع نفسه، حتى لو كان بإمكان مجتمعات أخرى مختلفة، وفي درجات متباينة من التطور تكرر ترسيمة التطور عينها"^{٥٢}.

لا شك أن الثقافة الذي حصل بين المجتمعات المختلفة بين الشرق والغرب، والذي ساهمت حركات الاستعمار والانتداب في تسريعه على علاقتها، أطلق دينامية دائمة في حضن الدويلات، جعلت من تجارب الأقوى ورؤيته في إدارة الحياة، الفلسفة السائدة التي تنتشر مثل النار في الهشيم، كون الأضعف حريص على الاقتداء بمثل هذه التجارب عله يصل الى مراتب أفضل من الواقع المزري الذي يعيشه (انتشار الشيوعية، أو الليبرالية، والحريات، والثورات...).

غير ان هذه السرعة كانت متفاوتة بين الدويلات، حيث تباينت حركة تطور المجتمعات باتجاه هذا الهدف لتمر بمراحل متعددة، منها بمواكبة، ومنها بسعي مباشر من الشعوب ونخبها الواعية. وتكون السرعة متفاوتة نسبة لما تتضمنه معرفة كل شعب من إمكانيات معرفية وخبرات قادرة على نقل حالته الاجتماعية من حال الى حال.

وفي تجربة المشرق العربي طيلة قرن، يبدو أن التاريخ الموجه، اتخذ مساره التاريخي على الرغم من حركته البطيئة باتجاه الديمقراطية الليبرالية، ليصل الى الانتخابات وتمثيل الشعب، وفصل السلطات في ظل الانتدابيين الفرنسي والبريطاني، والذين اعتبروا بمثابة المحفز على دفع المكونات الاجتماعية باتجاه العمل على تطوير الدولة من الداخل. وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه للدساتير التي خرجت الى النور في بعض الدول في فترة العشرينات، ومنها الدستور اللبناني الذي أبصر النور عام ١٩٢٦، وكاد أن يكون نسخة طبق الأصل عن القانون الفرنسي، باستثناء بعض التفاصيل، إلا أن الواقع يشير الى أن هذا الاستثناس في هذا البعض، شكل نقلة تاريخية لهذه الدول، من نظام مرتبط بمقررات المندوبية السامية، ومن رواسب إدارية موروثه من أنظمة الولايات العثمانية، ومن نظام المتصرفية الممتازة.

وقد يكون صحيحاً أن العديد من الموروثات القانونية والمالية بقيت واستمرت في ظل النظام الجديد، إلا ان المهم أن السياق الدستوري وضع الواقع الاجتماعي برمته على مسار تاريخي جديد، لا بد وان يتباعد مع ما كان سائداً، ليصيح المجتمع بصبغة جديدة أكثر عصرنة،

٥٢- فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والانسان الأخير، مركز الانماء القومي، بيروت، ١٩٩٣، ص ٩٣.

وأكثر مواكبة للديمقراطية الليبرالية. لقد كان حتماً أن تترك سياسة الأقوى ورؤيته بصمة أقوى من سابقتها العثمانية، نظراً للقفزات التي شهدتها الغرب ككل، وفرنسا تحديداً في مجالات عدة، في وقت كانت تغرق فيه السلطنة العثمانية تحت وطأة الجمود التاريخي، وضغط الديون المالية، وانعدام الرؤية السياسية، وضعف المواجهة العسكرية.

ويبدو أن الحروب الأخيرة التي قادتها السلطنة العثمانية، لم تكن كافية لعقلنة المجتمع بالسرعة الكافية، بحثاً عن مواكبة العصرنة القادمة من أوروبا المتألّمة من هذا التواجد في شرقها وجانب من وسطها. "فالتهدد بالحرب، يجبر الدول على إعادة بناء انظمتها الاجتماعية وفق توجهات مسيطرة في انتاج التكنولوجيا واستخدامها"^{٥٣}. كان ترهل السلطة المركزية أسرع وأمضى من الحافز الذي ولده تاريخ عريق من حروب السلطنة مع الجوار بمختلف أبعاده، الشرقية والغربية، ولم تنفع حملة بونايرت باتجاه مصر عام ١٧٩٨ في قلب المعادلة، على الرغم من إرسالها موجات تغيير طالت الجيش المصري بقيادة محمد علي باشا، لموازنة هذا التحدي العسكري الجديد، بتنظيمه واستراتيجيته وعتاده. وقد كان لهذا التغيير الأخير دوره في إرسال موجة تغيير تاريخي أخرى دفعت السلطان محمود الى إصلاحاته لمواجهة محمد علي الذي تغلب بحجمه الجديد على قدرة السلطنة العثمانية، فكان مجزرة الانكشارية، وبناء صورة جديدة من الجيش العثماني. لقد تدفقت التغييرات التاريخية على الغرب بفعل التراكم المعرفي المرتبط بكافة ميادين الحياة، فيما بقيت الرغبة بالتغيير في السلطنة العثمانية محور نقاش حتى انهيار السلطنة في نهاية الحرب العالمية الأولى.

لقد ورثت بلدان سايكس بيكو من الولايات العربية المتشظية من السلطنة العثمانية، هذا الترهل الإداري، والسياسي، والمالي، والاجتماعي، في وقت كان فيه الغرب يحرز تقدماً سريعاً في مجالات الحياة كافة. كانت القطيعة والجمود التاريخيين مع المسار التاريخي العام للبشرية في القسم الشمالي من الأرض تلقي بظلالها على هذا القسم من الجغرافيا العربية التي كانت تعيش فترة أشبه بالعصور الوسطى. إن التأطير المصطنع لدول المشرق، جعلها جاهزة لتلقي جرعة حضارية ضرورية لإنعاشها في بعض الجوانب الملحة. فتاريخ المهزوم يفقد قيمته أمام وهج تاريخ المنتصر، وقولبته لكل ما تتيحه قوة السيطرة الحضارية التي يملكها ويتفوق بها.

لقد كان للتغيير الأول أثره في نقل المشرق من مستنقع تاريخي متكرر، مليء بالنزاعات والانقلابات والثورات الدموية، إلى مسار أكثر دينامية مرتبط في بعض جوانبه بالدينامية الغربية. وواكب هذا التغيير على مستوى هيكل السلطة والقوة العسكرية، تحسين واضح في البنى التحتية ووسائل النقل، والمرافئ، ووسائل الاتصال، وإن كان بغاية توسيع الأسواق التي كان المنتدب يرتضيها لنفسه دون غيره من الدول.

ويبدو ان التحديث الثاني المرتبط بالبنى التحتية وربط البلاد ببعضها البعض لم تفلح في تجاوز كل موروثات التاريخ العثماني وما قبل العثماني، إذ بقي الريف هو الريف فيما تقدمت

٥٣- فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والانسان الأخير، مرجع مذكور، ص ٩٥.

المدينة وتنظمت تحت وطأة تقسيم العمل، وظهور العمل المتخصص. وحلت النقابات سريعاً مكان العائلات والعشائر، وضعفت رابطة الولاء للجماعة العشائرية على حساب ولاءات جديدة أكثر حداثة، وأكثر تقدماً وأكثر انتاجية حسب ما تقتضيه حاجات العمل.

في حين، بقيت ذهنية الاقطاع مهيمنة كلما ابتعدنا عن المركز، لاسيما وأن تلك المناطق في فترة الانتداب لم تلمس أي اهتماماً فعلياً أو تطويراً دينامياً لبينتها الموجودة، بل على العكس من ذلك، شهدت منافسة غير عادلة مع وفود كمّ البضائع المستوردة، مما جعلها مع الوقت عرضةً للأفول والانقراض. وفي موازاة ذلك، كان الارتكاز الفرنسي في إدارة تلك المناطق، لا يخرج عن التقليد العثماني، في ترقية عشائر وولاءات شخصية على حساب أخرى، وبالتالي في إبقاء القديم على قدمه.

وسرعان ما بدأ التباين يظهر سريعاً في قلب وطن منشأ حديثاً، بين مدينة زادها التأثير الحضاري الجديد قوةً، وأضفت عليها ثقافة المنتصر امتيازاً جديداً في استمرار الجمود في أطراف وطن تحت وطأة عدم التطوير الاقتصادي من جهة، وفي ظل إدارة محلية ارتكزت على العائلية والعشائرية والقبلية والولاءات الشخصية وما يمكن أن تولده، وبشكل منافٍ للحداثة، من علاقات تبعية واستزلام لا تخدم تغيير بعض مكونات المجتمع من حال الى حال.

مما جعل التاريخ في تلك المناطق يكرر نفسه، ويعجز عن الخروج الى الديمقراطية الحقيقية، ويعجز عن فهم الليبرالية الحديثة كما فهمها أبناء المدن، وانباء مراكز القرار في مختلف دويلات المشرق بما عرفوه من تخصيص سياسي وامتياز في عهد السلطنة العثمانية. لقد نمت الطبقة الثقافية والنخبة السياسية بشكل مضطرد في المناطق المركزية، فيما استقرت أعداد النخب على ما هو موروث من الفترة العثمانية، وكفي الاطلاع على تغيير اسماء النواب في تشكيل المجالس النيابية المختلفة لمعرفة نمو الطبقة الحاكمة في كل محافظة، واستقرارها على الحد الأدنى المخجل في بعض المناطق، حيث لا وجود لنمو نخب، على الرغم من الازدحام الاجتماعي لمحتكري السياسي والذي يولده اختراق علمي لأحد هنا أو هناك.

إن الايجابية في تحفيز سايكس بيكو عبر الثقاف والتطوير الغائي والمصلحي، فتح الباب أمام تطور مسارات تاريخية تفاوتت بين دولة وأخرى، قلصت مناطق الركود والتكرار التاريخي الى الحد الأدنى، فيما لو تم النظر الى بيئة المجتمعات وتطورها وتنظيم علاقاتها ضمن الأطر السياسية المستجدة طيلة قرن. غير أن الحركة البطيئة لهذا التطور، والذي وجد في الاستنزاف الاستعماري عائقاً آخر انتقله في مستوى الى آخر. بل إن الحروب المتكررة والتي انتجتها ارهاصات زرع الكيان الصهيوني في قلب فلسطين، أجلت الانتقال في ظل حالة استنزاف نخوية وجهت اهتمامها نحو حل القضية المعضلة في الوعي الجماعي العربي، بعيداً عن مشاريع الوحدة التي أجهضت خلال مئة عام، تاركةً للجغرافيا في المشرق العربي، صمودها واستقرارها على حساب أولويات التوازن الاستراتيجي وايجاد صيغ سياسية لا تكسر حواجز الحدود ولا

تمس بقدسيتها، التي أصبحت معبودة الخطب السيادية، الخطب العربية هذه المرة، بعد افول نجم المنتدب ورحيله.

ثانياً: ملاحق

الوثيقة رقم ١: (منشورة)

معاهدة سايكس - بيكو "القسم المختص بإنجلترا وفرنسا من معاهدة سايكس - بيكو (نيسان - ايار سنة ١٩١٦)

المرجع: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، المجموعة الأولى، ١٩١٥-١٩٤٦، إعداد أمين عقل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط٢، ٢٠١٦: ص ٨٤-٨٦.

المادة الأولى :

ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) - (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثانية :

يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانجلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثالثة :

تنشأ ادارة دولية في المنطقة الحمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة :

تنال انجلترا ما يأتي :-

١- ميناء حيفا وعكا.

٢- يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً.

المادة الخامسة :

تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منها. ولا تنشأ معاملات مختلفة - مباشرة أو غير مباشرة - على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية .

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها ولا يجرى أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية في أي سكة من السكك الحديدية ولا في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة .

المادة السادسة :

لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلى أن يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين .

المادة السابعة :

يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربره - أم قيس - ملقى - ايدار - غسطا - مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).

المادة الثامنة :

تبقى تعريفه الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ)، (ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين. الا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسله إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسله اليها البضائع .

المادة التاسعة :

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى الا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء .

المادة العاشرة :

تتفق الحكومتان الانجليزية والفرنسية بصفتها حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقي على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن، قد يصبح ضروريا لسبب عداء الترك الأخير .

المادة الحادية عشرة :

تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية .

المادة الثانية عشرة :

من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية.

الوثيقة ٢ : (منشورة)

نص معاهدة دارين، أو معاهدة القطيف، بين الأمير عبدالعزيز بن سعود وبريطانيا في ١٨ صفر ١٣٣٤ - ٢٦ ديسمبر ١٩١٥.

٢. المرجع: Alexei Vassiliev, *The History of Saudi Arabia*, London, UK: Al Saqi Books, 1998, P.238

بسم الله الرحمن الرحيم

لما كانت الحكومة البريطانية من ناحية، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود حاكم نجد والأحساء والقطيف والجبيل والمدن والمراسي التابعة لها، بالأصالة عن نفسه وورثته وخلفائه وعشائره من جهة أخرى، راغبين في توطيد الصلات الودية التي مر عليها وقت طويل ما بين الفريقين وتعزيزها لأجل توثيق مصالحهما، فقد عينت الحكومة البريطانية الليفتننت كولونيل السر برسي كوكس ك.ه. مي. آر. أي. ك.ه. سي. المعتمد البريطاني في خليج فارس مفوضاً من قبلها لعقد معاهدة مع عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

- أولاً: تعترف الحكومة البريطانية وتقر بأن نجد والحسا والقطيف والجبيل وتوابعها والتي سيبحث فيها، وتعين أقطارها فيما بعد ومراسيها على خليج فارس هي بلاد ابن سعود وآبائه من قبل. وبهذا تعترف بأن سعود المذكور حاكماً عليها مستقلاً، ورئيساً مطلقاً على قبائلها، وبأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده، على أن يكون ترشيح خلفه من قبله ومن قبل الحاكم بعده، وألا يكون هذا المرشح مناوئاً للحكومة البريطانية بوجه من الوجوه، خاصة فيما يتعلق بهذه المعاهدة.
- ثانياً: إذا حدث اعتداء من قبل إحدى الدول الأجنبية على أراضي الأقطار التابعة لابن سعود وخلفائه بدون مراجعة الحكومة البريطانية وبدون إعطائها الفرصة للمخابرة مع ابن سعود وتسوية المسألة، فالحكومة البريطانية تعين ابن سعود بعد استشارته، إلى ذلك القدر، وعلى تلك الصورة اللذين تعتبرهما الحكومة البريطانية فعاليتين لحماية بلدانه ومصالحه.
- ثالثاً: يتفق ابن سعود ويعد بأن يتحاشى الدخول في مراسلة أو وفاق أو معاهدة مع أية أمة أجنبية أو دولة، وعلاوة على ذلك بأن يبلغ حالاً إلى معتمدي السياسة من قبل الحكومة البريطانية كل محاولة من قبل أي دولة أخرى في أن تتدخل في الأقطار المذكورة سابقاً.
- رابعاً: يتعهد ابن سعود بالألا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة ولا قسمها منها، ولا يتنازل عنها بطريقة ما، ولا يمنح امتيازاً ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية بدون رضی الحكومة البريطانية، وبأن يتبع مشورتها دائماً بدون استثناء على شرط أن لا يكون ذلك مجحفاً بمصالحه الخاصة.
- خامساً: يتعهد ابن سعود بحرية المرور في أقطاره على السبل المؤدية إلى المواطن المباركة وأن يحمي الحاجاج في مسيرهم إلى المواطن المباركة ورجوعهم منها.
- سادساً: يتعهد ابن سعود كما تعهد آباؤه من قبل، بأن يتحاشى الاعتداء على أقطار الكويت والبحرين ومشايخ قطر وسواحل عمان التي هي تحت حماية الحكومة البريطانية ولها صلات عهدية مع الحكومة المذكورة، وألا يتدخل في شؤونها. وتخوم الأقطار الخاصة بهؤلاء ستعين فيما بعد.
- سابعاً: تتفق الحكومة البريطانية وابن سعود على عقد معاهدة أكثر تفصيلاً من هذه على الأمور التي لها مساس بالفريقين.

حرر في ١٨ صفر ١٣٣٤ هـ/ الموافق ٢٦ ديسمبر ١٩١٥

ثالثاً: قائمة المراجع

مراجع باللغة العربية

١	أمين عقل (إعداد)	الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، المجموعة الأولى، ١٩١٥-١٩٤٦، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط٢، ٢٠١٦
٢	أبيش، يوسف حسين، و يوسف قزما الخوري في التحرير	البيانات الوزارية السورية ومناقشاتها في المجلس النيابي، ١٩١٨-١٩٥٨:
٣	بيطار (أل)، عبد الرحمن	الوحدة السورية اللبنانية، دار اليمامة، ج١، دمشق
٤	تيلور، بيتر	الجغرافية السياسية لعالمنا الحديث والمعاصر، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، عدد ٢٨٢، تموز ٢٠٠٢
٥	زوكا (أل)، محمد خميس	جغرافيا العالم العربي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٠
٦	حميدة، عبد الرحمن	جغرافيا الوطن العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٨.
٧	خليفة، عصام	الحدود الجنوبية للبنان، بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي، ١٩٠٨ - ١٩٢٦، لاد. ١٩٨٥
٨	خليفة، عصام	لبنان، المياه والحدود (١٩١٦ - ١٩٧٥)، بيروت، ١٩٩٦
٩	خليفة، نبيل	جيوبوليتيك الاستراتيجية اللبنانية، مركز بيبيلوس، ط١، ٢٠٠٨
١٠	خوري (أل)، يوسف قزما	البيانات الوزارية ومناقشاتها في مجلس النواب، ١٩٢٦ - ١٩٨٤، دار المطبوعات الشرقية، بيروت، ١٩٨٦، المجلد الثالث،
١١	رياض، محمد	الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، دار النهضة العربية، ط٢، ١٩٧٩
١٢	سعودي، محمد عبد الغني	الجغرافيا السياسية المعاصرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ٢٠١٠،
١٣	سلامة، غسان	المجتمع والدولة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، بيروت، ١٩٨٧،
١٤	عبد الجبار، فالح	جريدة المستقبل، الأحد ٨ آذار ٢٠٠٩ - العدد ٣٢٤١ - صفحة ١٢، العربية وإشكاليات الوطني والإثني - المذهبي في العراق، مقالة القيت في مؤتمر «العربية في القرن الواحد والعشرين» الذي نظمه «تيار المستقبل» في بيروت (٢٥ - ٢٨ شباط ٢٠٠٩).
١٥	فوكوياما، فرانسيس	نهاية التاريخ والانسان الأخير، مركز الانماء القومي، بيروت، ١٩٩٣،
١٦	مجموعة باحثين،	دراسة موجزة عن مفهوم الدولة وأنواعها وأنواع السلطات العامة، مطبعة زانا، ٢٠٠٦،
١٧	مجموعة مؤلفين	تاريخ الأقطار العربية المعاصر، الجزء الأول، دار التقدم، موسكو، ١٩٧٥
١٨	مجموعة مؤلفين،	مئة عام على الحرب العالمية الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طبعة أولى، بيروت، ٢٠١٦،
١٩	نجيم، بولس	القضية اللبنانية، ترجمة الأب منش، دار الأهلية للنشر، بيروت، ١٩٩٥،

مراجع باللغة الأجنبية

1	Alexei Vassiliev	The History of Saudi Arabia , London, UK: Al Saqi Books, 1998
2	Elie . A. Naïm	Documents Politiques sur les états du proche – orient , La Syrie , Ses frontières, Traités , Accords frontaliers et de bon voisinage , éditions Naïm , Paris , 1934
3	Jean Lacouture, Gassan Tuéni, Gérard K.khoury,	Un siècle pour rien , Albin Michel&Dar Annahar, Beyrouth, 2003
4	Michel foucher	Fronts et frontières , Fayard , 1991
5	STEVEN A. COOK, AMR T. LEHETA	Don't Blame Sykes-Picot for the Middle East's Mess , MAY 13, 2016, Foreign policy